

E DREJTA E FAMILJES NË SHQIPËRI NË KUADËR TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE. DISA VËSHTRIME

KRAHASUESE

Ariana FULLANI¹, LL.M.

Abstract

In this article, the author makes an assessment of the law family in Albania following the evolution of the family concept in Albanian society. The author takes into analysis the relevant legislative acts concerning the family law that have been approved in Albania following the legal trend adopted by the legislator, starting by the traditional model of family based on the marriage, and gradually including other models of family that have emerged in the social life, not necessarily based on the marriage. In this article, the author highlights the existing relation between the family law and social conception of family, as the necessary basis in order to extend the protection and the guaranties provided by the law to other forms and model of family life. According to the author, the concept of family is related to the social relationships and preexists the creation of the state and its legal order. Therefore, the intervention of the state in family relationships should be considered a peculiar one, it should respect the autonomy of the organization and functioning of the family life and it should aim the voluntary cooperation and coordination between family members. The author makes a description of the sources of the Albanian family law, examining the evolution of the domestic family law legislation and social custom in Albania, as well as a description of the international law sources referring to the family law. She examines the legal status of international family law in Albania and, in order to compare its content with the Albanian family law, the author makes an overall assessment, of the relevant topics in various systems of international law. She further examines in a detailed manner the status of art of the relevant jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning family law cases. After that, the author makes a description of the European Union (EU) approach concerning family law, and finally she takes into examination a multilevel dialog between international courts regarding the exercise of family rights in Europe, emphasizing the complexity and the multilevel approach that even Albania judiciary is supposed to deal with in crescent global context.

1. Hyrje: nocioni i familjes dhe evoluimi i tij në Shqipëri

Për të përcaktuar fushën e së drejtës së familjes, është e nevojshme që t'i referohemi konceptit të familjes. Përkufizimi etimologjik i emrit “familje” rrjedh nga Roma e Lashtë, dhe kuptimi etimologjik tij i referohet termit “*faama*”, që do të thotë shtëpi. Fjala “*familia*”, në gjuhën latine do të thotë bashkësi e anëtarëve të shtëpisë, “*famuli*”, pra i referohet gruas, fëmijëve, shërbëtorëve dhe sklevërve që jetonin nën një strehë të përbashkët². Pra, në kuptimin fillestar dhe të lashtë, koncepti i familjes nënkupton një bashkësi personash që jetojnë nën një shtëpi dhe që janë të lidhur nga marrëdhënie gjaku, nga marrëdhënie farefisnore apo krushqie, apo marrëdhënie fetare a ligjore siç është martesë.

Edhe sipas Fjalorit të Sotëm të Gjuhës Shqipe, “familja” është njësi e vogël e organizimit të jetës shoqërore, që përbëhet nga burri, gruaja, fëmijët ose edhe nga njerëz të tjerë të afërt, të cilët jetojnë e banojnë bashkë³. Në kuptimin e gjerë, familja është tërësia e njerëzve që rrjedhin nga një paraardhës i përbashkët, njerëzit që kanë pasur ose vijnë të kenë brez pas brezi lidhje gjaku a lidhje afrie ndërmjet tyre. Ndërsa martesë përkufizohet, si bashkim i ligjshëm i një burri me një grua për të krijuar familje⁴.

¹ Anëtare e Gjykatës së Lartë.

² Shih, termin: Famiglia, në <http://www.etimoitaliano.it/2014/01/famiglia.html>.

³ Shih, *Fjalori i Sotëm i Gjuhës Shqipe*, zërin: “Familje”, Tiranë, 1980.

⁴ Shih, *Fjalori i Sotëm i Gjuhës Shqipe*, zërin: “Martesë”, Tiranë, 1980.

Koncepti i familjes përbën një nocion relativ dhe historik, pasi ai varet nga zhvillimi i shoqëror i familjes dhe ky grup, në këndvështrimin historik ka pësuar ndryshime dhe organizime të ndryshme. Për këtë, mjafton të shohim evoluimin e konceptit të familjes sipas ndryshimeve ligjore që kanë rregulluar marrëdhëniet familjare në Republikën e Shqipërisë.

Përveç Kodit të Zogut si i ligji i parë pozitiv që ka rregulluar marrëdhëniet familjare në Shqipëri, koncepti i familjes, është parashikuar për herë të parë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vitit 1946, në nenin 19 të saj, parashikohej shprehimisht se:

“Martesa dhe familja janë nën mbrojtjen e shtetit. Shteti cakton me ligjë konditat juridike të martesës dhe të familjes. Martesa legjitime nuk munt të lidhet veçse përpara organeve kompetente të shtetit. Pas celebrimit të martesës legjitime shtetasit munt të bëjnë edhe martesë fetare sipas rregullave të besimit të tyre.

Për të gjitha çështjet në lidhje me martesën janë kompetente vetëm gjykatat e shtetit.

Prindërit kanë kundrejt fëmijëve të lindur jashtë martesës po ato detyrime dhe detyra që kanë edhe kundrejt fëmijëve të lindur me martesë. Fëmijët e lindur jashtë martesës kanë po ato të drejta që kanë dhe fëmijët e lindur me martesë.”

Pas rreth 30 viteve, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vitit 1976, në nenin 59 të saj, në lidhje me familjen parashikohej shprehimisht se:

“Martesa dhe familja janë nën kujdesin e mbrojtjen e shtetit dhe të shoqërisë. Martesa lidhet përpara organeve shtetërore kompetente. Prindët përgjigjen për mirërritjen dhe për edukimin komunist të fëmijëve. Fëmijët kanë për detyrë të kujdesen për prindët e paafstë dhe pa mjete të mjaftueshme jetese. Fëmijët e lindur jashtë martese kanë po atë të drejta e detyra si edhe fëmijët e lindur me martesë. Fëmijët e mbetur pa prindër dhe pa përkrahje rriten dhe edukohen nga shteti.”

Në Ligjin kushtetues nr. 7491, datë 29. 04.1991, *“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”*, të ndryshuar me ligjin nr. 7692, datë 31.03.1993, në lidhje me familjen në nenin 32 të tij, parashikohej shprehimisht se:

“Kushdo që ka arritur moshën e martesës ka të drejtë të zgjedhë lirisht bashkëshortin dhe të krijojë familje. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtje të veçantë të shtetit. Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj.”

Në Kushtetutën aktuale, të miratuar me ligjin nr.8417, datë 21.10.1998, të ndryshuar, në lidhje me familjen në nenin 53 të saj është parashikuar shprehimisht se:

“(1) Kushdo ka të drejtë të martohet dhe të ketë familje. (2) Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit. (3) Lidhja dhe zgjidhja e martesës rregullohen me ligj.”

Sikundër mund të vërehet nga analiza e dispozitave kushtetuese, shihet qartë se ligjvënësi kushtetues në lidhje me familjen ka mbajtur në konsideratë modelin e familjes së krijuar nga martesa, pra ka pasur parasysh konceptimin e familjes tradicionale. Madje fillimisht, kjo familje është konsideruar si familje legjitime, duke qenë se ligji i jepte rëndësi këtij modeli familjeje dhe i atribuonte një sërë të drejtash dhe detyrimesh nga marrëdhëniet e krijuara dhe të zhvilluara nga krijimi i familjes tradicionale nëpërmjet martesës.

Në legjisllacionin shqiptar, familja është konsideruar se përbën bërthamën bazë të shoqërisë⁵. Përkufizimi i institutit të familjes nuk është bërë në legjisllacion, prandaj në këtë punim do t'i referohemi konceptit të familjes, së cilës i është referuar ligjvënësi kur ka parashikuar dispozitat kushtetuese dhe ligjore të së drejtës familjare. Modeli i familjes tradicionale, së cilës i është referuar ligjvënësi ka pësuar një ndryshim si në përbërje, ashtu edhe në strukturë. Në lidhje me përkufizimin e familjes që i referohet legjisllacioni që rregullon marrëdhëniet familjare mendojmë se duhet të bazohet në realitetin sociologjik të shoqërisë, duke

⁵ Shih nenin 1, të Kodit të Familjes, miratuar me ligjin nr.4020, datë 23.6.1965.

identifikuar grupimin familjar që ekziston realisht. Pra, në bazë të teorisë sociologjike të kuptimit të familjes, familja konsiderohet si një dukuri sociale, domethënë si një organizim social personash të caktuar, që ka ekzistuar përpara krijimit të shtetit. Në këtë këndvështrim, duke qenë se ky organizim shoqëror personash të caktuar, ka ekzistuar përpara shtetit, ky i fundit, nuk mundet kurrsesi të tejkalojë në mënyrë të tepruar kufijtë e organizimit e këtij formacioni shoqëror, ndaj i njeh familjes një autonomi në organizimin dhe funksionimin e saj. Nga analiza e dispozitave kushtetuese që kanë karakterizuar konceptin e familjes së krijuar nga martesë, vërehet se ligjvënësit i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë, duke i njohur një status të privilegjuar familjes që vjen nga martesë. Ndonëse, familja dhe martesë janë dukuri shoqërore që kanë ekzistuar përpara rendit juridik, në realitetin e sotëm shoqëror modeli i familjes nuk është më unik. Realiteti familjar sot paraqitet i organizuar sipas përvojave të ndryshme, dhe tashmë, kemi të bëjmë me një sërë modelesh familjare që nuk janë të lidhura me institutin e martesës. Prania e modeleve familjare të ndryshme nga familja e bazuar nga martesë, nuk manifestohet vetëm me krijimin e marrëdhënieve afektive që krijohen dhe zhvillohen jashtë kornizës martesore, dhe që identifikohen me dukurinë e bashkëjetesave, si situata faktike midis personave të gjinive të ndryshme, apo personave të së njëjtës gjini; por edhe me vetë familjen legjitime të bazuar në martesën. Edhe familja e bazuar në martesën, tashmë, shfaqet në një sërë modelesh, të cilat vënë në dyshim faktin nëse ligjvënësi në hartimin e dispozitave mbi familjen duhet t'i referohet një modeli abstrakt e të vetëm mbi familjen legjitime. Tashmë, përveç modelit të familjes tradicionale, të krijuar nga dy bashkëshortë dhe fëmijët e tyre, ekziston në një masë të konsiderueshme edhe familja e “ri- përbërë”, për shkak të një martesë të dytë, apo të familjes “një-prindërore” të përbërë nga njëri prind dhe fëmija i adoptuar, apo nga gruaja që krijon familje në bazë të teknikave moderne të riprodhimit të asistuar. Të gjitha këto modele, përbëjnë përvoja shoqërore të organizimit dhe funksionimit të familjes, të cilat ndikojnë në fushën e së drejtës pozitive që rregullon të drejtën familjare në kohët tona dhe duhet të merren parasysh kur diskutohet për njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të anëtarëve të familjes. Fusha e së drejtës që ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve familjare është e gjerë dhe përfshin një tërësi normash dhe institutesh juridike të lidhura në mënyrë sistematike me organizimin dhe funksionimin e familjes. Prejardhja e normave juridike mund të jetë nga burime të ndryshme të së drejtës objektive. Sikundër mund të shihet, tradicionalisht në objektin e së drejtës familjare, përfshihen disa institute juridike dhe norma që lidhen me martesën, kushtet për lidhjen, dhe procedurën e celebrimit të saj, kushtet e vlefshmërisë, aspektet e zhvillimit të raportit martesor regjimet martesore, pasojat dhe çështjet pasurore, kushtet dhe rastet e mbarimit të marrëdhënies bashkëshortore dhe pasojat që rrjedhin prej saj. Gjithashtu objekt i së drejtës familjare janë edhe marrëdhëniet juridike mbi fëmijët e lindur, çështjet e emrit, mbiemrit banimit të tyre, marrëdhëniet e tyre me prindërit dhe të afërmit, çështja e njohjes dhe çnjohjes së atësisë apo mëmësisë së fëmijëve, adoptimi, çështje të kujdestarisë, etj.

2. Raporti midis normave shoqërore dhe së drejtës në rregullimin e familjes

Në fushën e marrëdhënieve familjare zgjedhja e teorisë sociologjike në përkufizimin e familjes, nënkupton edhe faktin se përpara se të parashikohen dhe rregullohen nga norma juridike, marrëdhëniet familjare rregullohen mbi bazën e sjelljeve dhe normave shoqërore. Baza e normave dhe sjelljeve shoqërore është morali shoqëror, zakonet dhe kultura e një shoqërie të caktuar dhe një rol të veçantë e zë edhe besimi fetar, pra feja. Shumica e sjelljeve

dhe e normave shoqërore janë të parashikuara edhe nga e drejta pozitive, duke përbërë edhe detyrime juridike. Megjithatë, mund të ndodhë që disa norma dhe sjellje të tjera shoqërore, për shkak të moralit, shoqëria t'i lërë pas dore, apo për sjellje dhe norma shoqërore që shteti mendon se duhet të promovohen dhe të nxiten, i përforcon ato duke i parashikuar në nivel ligjor, për ato raste ku anëtarët e familjes nuk i respektojnë ato në mënyrë vullnetare. Në këtë drejtim, është e rëndësishme të theksohet se duke qenë se organizimi dhe funksionimi i familjes ka ekzistuar përpara krijimit të shtetit, dhe për shkak të autonomisë që gëzon familja në raport me shtetin, lind çështja se çfarë mjet-ndreqjesh mund të parashikohen në ato raste kur nuk respektohen të drejtat e anëtarëve të familjes dhe kur persona të caktuar nuk respektojnë detyrime familjare në mënyrë vullnetare. Pra, në rastin e mungesës së bashkëpunimit të një anëtarit të caktuar në organizimin dhe funksionimin e familjes, shtrohet çështja sipas së cilës, shtrëngimi dhe forca e ligjit në realizimin e bashkëpunimit të munguar të anëtarit të familjes nuk realizohet në këndvështrimin e një sanksioni, siç është i parashikuarai në të drejtën private. Ndërhyrja e ligjit në marrëdhëniet familjare, për shkak të veçorive që ka familja dhe parimit të autonomisë që e karakterizon atë, kërkon që qëllimi i ndërhyrjes në këtë fushë të së drejtës private, të jetë jo ai i parashikimit të sanksioneve civile, por gjetja e tutelave (mënyrave) mbrojtëse që synojnë nxitjen e bashkëpunimit për realizimin e marrëdhënies familjare.

Vështirësia e konceptimit të logjikës sanksionuese në ndërhyrjen ligjore të shtetit në të drejtën familjare, qëndron në faktin se marrëdhëniet familjare, në thelb, synojnë plotësimin dhe realizimin e interesave personale të individit. Prandaj, ndjekja e këtij synimi paraqet vështirësi në zbatimin e tij sipas një teknike juridike që orientohet drejt sanksionit dhe shtrëngimit fizik në rast mos bashkëpunimi të anëtarit të familjes. Për ilustrim, me qëllim që të kuptohet raporti midis anëtarit të familjes dhe logjikës të së drejtës objektive që rregullon të drejtën e familjes, mund të përmendet marrëdhënia bashkëshortore e krijuar mes dy bashkëshortëve.

Qëndrueshmëria e marrëdhënies bashkëshortore nuk mund të realizohet përmes shtrëngimit juridik për të vazhduar marrëdhënien. Marrëdhënia bashkëshortore zgjat as sa ekziston vullneti për ta vazhduar atë, dhe ekziston për aq kohë sa ekzistojnë pasojat që rrjedhin prej saj⁶. Në këtë drejtim, vlen për të theksuar edhe praktika e Gjykatës Evropiane, sipas së cilës, masat shtrënguese ndaj fëmijëve nuk janë të dëshirueshme në këtë fushë delikate, përdorimi i sanksioneve nuk duhet të përjashtohet në rast të një sjelljeje të paligjshme nga prindi me të cilin jeton fëmija⁷. Në këto kushte, në përzgjedhjen e teknikave ligjor dhe llojin e mbrojtjes, ligjvënësi duhet të ketë parasysh veçoritë dhe nevojat e posaçme që kërkon ndërhyrja ligjore në rregullimin e marrëdhënieve familjare. Gjithashtu, edhe gjykata në vendimmarrjen e saj në çështje familjare duhet të tregojë një kujdes të veçantë në interpretimin dhe zbatimin e dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet familjare.

3. Burimet e brendshme të së drejtës së familjes

Përpara deklarimit të pavarësisë së Shqipërisë, burimet e së drejtës ishin zakoni, normat dhe kanunet fetare përkatëse të secilit besim fetar⁸. Kështu, për besimin fetar muhamedan, burimet e së drejtës ishin: a) Kurani, Libri i shenjtë, b) Suna, këshillat dhe urdhrat e Profetit Muhamed, c) Ixhma, doktrina dhe mendimet e dijetarëve islamë për çështje të caktuara dhe, d) Kijas, interpretimi apo analogjia. Sipas Sheriatit, martesë konsiderohej si një kontratë

⁶ A. Falzea, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, në *Rivista di Diritto Civile*, I, Padova: CEDAM, 1997, fq. 608.

⁷ Rasti Ignaccolo-Zenide k. Romanisë, nr. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I.

⁸ V. Zaçe, *Marrëdhëniet martesore sipas legjislatonit shqiptar*, Tiranë: Dituria, 1999, fq. 17.

private, dhe në momentin e lidhjes së martesës, burri detyrohej t'i dhuronte gruas së ardhshme një dhuratë të caktuar, vlera e së cilës përcaktohej mbi bazën e një marrëveshje të lidhur para lidhjes së martesës. Dhurimi kishte për qëllim që t'i siguronte gruas mjetet e jetesës, në rast se burri për shkaqe të ndryshme zgjidhte martesën⁹. E drejta zakonore në Shqipëri bazohej kryesisht në Kanunin e Lekë Dukagjinit, Kanunin e Labërisë, Kanunin e Skënderbeut, Kanunin e Maleve, etj. Sipas të drejtës zakonore, marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve përcaktoheshin nga pozita e gruas dhe e burrit në familje. Shoqëria dhe familja e parashikuar në kanun, bazoheshin në konceptin patriarkal të shoqërisë së familjes, ku vullneti i burrit mbizotëronte në organizimin dhe funksionimin e familjes.

Pas pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimit të shtetit të pavarur shqiptar u morën masa edhe në kuadër të reformimit dhe modernizimit të së drejtës familjare në shtetin shqiptar. Me miratimin e Kodit Civil të Zogut, u arrit të parashikohej një zbatim i njësuar dhe i vetëm i së drejtës laike shqiptare, në fushën e marrëdhënieve familjare në Shqipëri. Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare, i cili hyri në fuqi më 1 Prill të vitit 1929, u hartua sipas modelit të Kodit Civil francez të vitit 1804, atij italian të vitit 1865 dhe atij Zviceran. Në fushën e së drejtës familjare, dispozitat e këtij Kodi ishin një hap i madh përpara drejt modernizimit dhe reformimit të rregullave të organizimit dhe funksionimit të familjes shqiptare.

Pas çlirimit të vendit, në kuadrin e marrëdhënieve familjare, u nxorën disa ligje, të cilat kishin si objekt rregullimi aspekte të ndryshme të marrëdhënieve juridike ndërmjet anëtarëve të familjes. Kështu, mund të përmendim: Ligjin nr. 223, datë 29.03.1946, "*Mbi disa dispozita të posaçme të shkurorëzimit*", ky ligj kishte për qëllim që të përfundonte ato marrëdhënie martesore që për shkak të papajtueshmërive të theksuara të marrëdhënies bashkëshortore, nuk ishin përfunduar, por vazhdonin të qëndronin formalisht të pazgjidhura; Ligjin nr. 224, datë 29.03.1946, "*Mbi legalizimin e bashkëjetesave ilegale*", ky ligj parashikonte legalizimin e bashkëjetesës së dy personave, që nuk kishin lidhur një martesë civile. Duhej që brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit bashkëjetuesit të lidhnin martesë para nëpunësit të gjendjes civile, përndryshe do të merreshin në përgjegjësi penale; Ligjin nr. 524, datë 19.08.1947, "*Mbi regjistrat e gjendjes civile*", i cili rregullonte mbajtjen dhe administrimin e shënimeve e akteve të gjendjes civile; Dekret-Ligjin nr. 529, datë 04.09.1947, "*Mbi disa dispozita në lidhje me martesën dhe korrigjimin e regjistrave themeltarë të popullsisë*"; Ligjin nr. 602, datë 20.05.1948, "*Mbi raportet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve*"; Ligji nr. 602, datë 19.05.1948, "*Mbi adoptimin*"; Ligjin nr. 603, datë 20.05.1948, "*Mbi Kujdestarinë*"; Ligji nr. 623, datë 31.05.1948, "*Mbi ndalimin e disa zakoneve të prapambetura në lidhje me fejesën dhe martesën*".

Në fushën e marrëdhënieve familjare, tradita e krijuar nga Kodi Civil i Zogut, sipas së cilës të gjitha marrëdhëniet lidhur me organizimin dhe funksionimin e familjes ishin parashikuar në Kodin Civil, nuk do të respektohet më, pasi tradita juridike e krijuar pas çlirimit, e ka ndarë të drejtën familjare, duke parashikuar dispozita të mëvetësishme të parashikuara në ligje të veçanta dhe duke filluar nga viti 1965, në parashikimin e Kodit të Familjes. Në këtë kod, parashikohen në mënyrë të shprehur disa nga parimet themelore të krijimit dhe funksionimit të familjes, të cilat pavarësisht nga ideologjia e kohës, mund të konsiderohen si arritje të rëndësishme për organizimin dhe funksionimin e familjes. Kështu, në zbatim të dispozitave kushtetuese sipas Kushtetutës së vitit 1946, familja konsiderohet si bërthamë e shoqërisë, dhe modeli i familjes së parashikuar nga ligji krijohet në bazë të martesës. Për herë të parë,

⁹ V. Zaçe, *Marrëdhëniet martesore sipas legjislacionit shqiptar*, cit. 18.

parashikohet formalisht parimi i barazisë juridike midis bashkëshortëve në familje, si dhe parimi i ndihmës dhe respektit të ndërsjellë midis bashkëshortëve¹⁰. Bashkëshortët vendosin bashkërisht për çdo çështje që ka të bëjë me marrëdhëniet që lindin nga martesë. Për anëtarët e familjes ishte parashikuar detyrimi ligjor që ata kanë për të ndihmuar njëri-tjetrin dhe të marrin pjesë, sipas aftësive dhe mundësive të tyre, në ngritjen e mirëqenies materiale dhe zhvillimin kultural të familjes. Në këtë kod parashikohet barazia e plotë substanciale e bashkëshortëve në të drejtat dhe detyrat familjare. Ata detyrohen të jenë besnike ndaj njeri-tjetrit, të ndihmojnë njeri-tjetrin dhe të marrin pjesë në plotësimin e nevojave të familjes. E drejta prindërore u takon së bashku të dy prindërve, ajo ushtrohet vetëm në interes të fëmijëve të mitur dhe me marrëveshje të përbashkët të të dy prindërve. Po kështu, edhe në lidhje me fëmijët, në këtë kod parashikohet parimi i barazisë së fëmijëve të lindur nga martesë me ata të lindur jashtë martesë¹¹.

Në vitin 1982, pas miratimit të Kushtetutës së vitit 1976, u miratua Kodi i Familjes. Sipas këtij kodi, familja, e cila është qelizë bazë e shoqërisë bazohet në marrëdhëniet që lindin nga martesë, gjinia dhe birësimi, ajo mbështetet në ndjenjën e dashurisë dhe të respektit ndërmjet anëtarëve të saj, në bashkësinë e mendimeve dhe të idealeve të tyre, në unitetin e interesave të të gjithë anëtarëve me ato të shoqërisë, si dhe në trashëgimin më të mirë të popullit tonë. Sikundër mund të vërehet, dispozitat e këtij kodi, përveç dispozitave me karakter ideologjik, konfirmojnë arritjet e legjislacionit në fushën e familjes në atë kohë. Kështu, konfirmohet barazia e gruas në martesën dhe në marrëdhëniet familjare, barazia e fëmijëve të lindur jashtë martesë me ata të lindur nga martesë.

Burimet e së drejtës familjare në Shqipëri, mund të ndahen në dy grupe kryesore: norma të parashikuara nga rendi i brendshëm juridik dhe norma të parashikuara nga e drejta ndërkombëtare. Në sistemin juridik të brendshëm, për marrëdhëniet familjare së pari, rëndësi themelore kanë dispozitat kushtetuese, të cilat në nenin 53 të Kushtetutës, parashikojnë të drejtën e çdokujt për t'u martuar dhe pasur familje. Sipas Kushtetutës, familja dhe martesë gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit. Nga dispozita kushtetuese në fjalë, rezulton i qartë parashikimi i kompetencës ligjore të ligjvënësit, sa i përket lidhjes dhe zgjidhjes së martesës. Pavarësisht se Kushtetuta qëndron asnjëherë në lidhje me përcaktimin e modelit ligjor abstrakt të familjes, rezulton se modeli i familjes që dispozitat kushtetuese i referohen është familja e krijuar mbi bazën e martesës. Për këtë arsye, Kushtetuta parashikon rezervën ligjore në lidhje me procedurën e lidhjes dhe zgjidhjes së martesës. Megjithatë, jemi të mendimit se me parashikimin e modelit ligjor të familjes tradicionale, ligjvënësi kushtetues nuk ka dashur të përjashtojë nga njohja dhe nga mbrojtja ligjore edhe modele të tjerash të organizimit dhe funksionimit të familjes në shoqëri, kur këto modele janë konsoliduar dhe përhapur në shoqëri me një stabilitet dhe kohëzgjatje të caktuar. Ky konkluzion bazohet edhe në mënyrë e zbatimit të normave kushtetuese nga ligji. Përveç së drejtës për t'u martuar të njohur nga dispozitat kushtetuese, është parashikuar edhe e drejta për të pasur familje. E drejta për të pasur familje, nënkupton të drejtën për të krijuar marrëdhënie familjare dhe afektive nga të gjithë personat. Mendojmë se drejta për të pasur marrëdhënie familjare është një e drejtë themelore absolute dhe që nuk duhet të njohë kufizime në zbatimin e saj. Të gjithë individët duhet të gëzojnë pa asnjë kufizim të drejtën që nga momenti që lindin për të pasur dhe u rritur

¹⁰ Neni 2 i Kodit të Familjes, parashikon: Martesë lidhet me hirin e lirë të burrit dhe të gruas dhe mbështetet në ndjenjën të shëndosha dashurie midis bashkëshortëve dhe mbi parimet e barazisë, të ndihmës dhe respektit midis tyre.

¹¹ Neni 5 i Kodit të Familjes parashikon: Fëmijët e lindur jashtë martesës barazohen me fëmijët e lindur nga martesë.

nga një familje si struktura e parë ku individit mbështetet për të krijuar dhe zhvilluar personalitetin e tij. Sa i përket modelit të familjes, ligjvënësi kushtetues, ka parashikuar familjen e krijuar me martesën, dhe normalisht familjen biologjike, por nuk përjashtohet edhe modelet e tjera të marrëdhënieve familjare. Jemi të mendimit se ajo çka dispozitat kushtetuese parashikojnë është e drejta për të krijuar një familje, për të gjithë personat pa ndonjë dallim, por edhe e drejta e anëtarëve të familjes për të pasur dhe zhvilluar një jetë familjare është e parashikuar në dispozitat kushtetuese.

Këto dispozita kushtetuese gjejnë zbatim dhe implementim në Kodin e Familjes të miratuar me ligjin nr. 9062, datë 08.05.2003, i ndryshuar me ligjin nr. 134/2015. Dispozitat ligjore të parashikuara në Kodin e Familjes rregullojnë çështjet dhe aspektet e ndryshme të marrëdhënieve familjare, të cilat fillojnë nga çasti i krijimit të raportit familjar me lidhjen e martesës, në vazhdimin e marrëdhënieve familjare të bashkëshortëve, regjimin pasuror të martesës, mbarimin e martesës apo zgjidhjen e saj, bashkëjetesën, marrëdhëniet me fëmijët, detyrimin ushqimor, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore të përbashkët, birësimin dhe kujdestarinë¹².

Në Kodin e Familjes të vitit 2003, martesë përkufizohet si një bashkëjetesë ligjore, e cila mbështetet në barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve, në ndjenjën e dashurisë, respektit dhe mirëkuptimit reciprok, si baza e unitetit në familje¹³. Për herë të parë në këtë Kod parashikohet qëllimi i kryesor i ushtrimit të përgjegjësisë prindërore, i cili është interesi më i lartë i të miturit. Në vendimet e tyre, prindërit, organet kompetente dhe gjykatat, duhet të kenë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës. Ndonëse interesi më i lartë i fëmijës nuk është përkufizuar në ligj, nga interpretimi i normave dhe praktika e gjykatave rezulton se ai duhet të përcaktohet sipas rrethanave konkrete, duke marrë parasysh aktet ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut, veçanërisht ato të fëmijës, si edhe praktikata emira kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e fëmijës, në mënyrë që të zgjidhet mundësia më e mirë për fëmijën. Gjykata duhet të bëjë vlerësimin e mundësisë konkrete të ekzekutimit të vendimit të dhënë nga ana e saj në mënyrë që interesi i fëmijës të bëhet realitet. Në këtë drejtim, me qëllim vlerësimin e interesit më të lartë të fëmijës, prindërit, autoritetet, sidhe gjykatat duhet të kenë parasysh edhe mendimin e fëmijës, duke e dëgjuar atë në çdo rast ku ndaj tij do të merret një vendim i caktuar, gjithashtu në vëmendjen e gjykatës duhet të kihen parasysh edhe respektimi i ndjenjave të të miturit, respektimi i pëlqimit të tij rreth çështjeve të parashtruara për vendimmarrje, dhe përfshirja e tij në mënyrë të përshtatshme në procedurën vendimmarrëse, etj.

Në lidhje me marrëdhëniet bashkëshortore, Kodi i ri i familjes konfirmon barazinë morale dhe juridike të bashkëshortëve në familje. Nga martesë lind detyrimi reciprok për besnikëri, për ndihmë morale dhe materiale, për bashkëpunim në interes të familjes dhe të bashkëjetesës¹⁴. Vlen për t'u theksuar se Kodi i ri i Familjes, i vitit 2003, rikonfirmon edhe një herë marrëveshjen martesore të parashikuar për herë të parë në Kodin Civil të Mbretërisë Shqiptare të vitit 1929, si një pasojë që rrjedh nga parimi i autonomisë familjare, duke i njohur atyre të drejtën për të vetë rregulluar interesat pasurorë të familjes, përmes kontratës martesore. Për herë të parë, në Kodin e ri të Familjes, është njohur dhe parashikuar edhe

¹² T. Zaka, *Kodi i ri i Familjes - Një hap në zhvillimin e marrëdhënieve familjare*, në *Jeta Juridike*, Nr. 2, Shkurt 2004, Tiranë: Botim i Shkollës së Magjistraturës, 2004, fq. 5 e vijuese.

¹³ Neni 1 i Kodit të Familjes.

¹⁴ Neni 50 i Kodit të Familjes.

bashkëjetesa. Sipas nenit 163 të Kodit të Familje, me bashkëjetesë kuptohet një bashkim fakti midis burrit dhe gruas që jetojnë në çift, e karakterizuar nga një jetë e përbashkët, që paraqet një karakter stabiliteti dhe vazhdueshmërie¹⁵. Personat bashkëjetues mund të lidhin marrëveshje para noterit, ku përcaktojnë pasojat që rrjedhin nga bashkëjetesa lidhur me fëmijët dhe pasurinë gjatë bashkëjetesës. Një aspekt që ka mbetur i parregulluar në parashikimet ligjore pas çlirimit, është çështja e përkufizimit dhe shkallëve të lidhjes së gjakut, përveç radhëve të parashikuara nga Kodi Civil për qëllimin e trashëgimisë.

Përveç parashikimeve në Kodin e Familjes, ekzistojnë edhe dispozitat e tjera ligjore që kanë të bëjnë me familjen, të tilla janë dispozitat e parashikuara në Kodin Civil, siç mund të jenë ato mbi pavlefshmërinë e veprimeve juridike, mbi pezullimin e parashkrimit sipas nenit 129, të drejtat e prindit mbi uzufuktin ligjor për sende në pronësi të fëmijëve, sipas nenit 429, dispozitat mbi trashëgiminë ligjore dhe trashëgimore, dispozitat e parashikuara për përgjegjësinë nga dëmi i të miturit dhe personat e pazotë për të vepruar sipas nenit 613 dhe 614 të Kodit Civil, dispozitat mbi dëmin nga personat nën mbikëqyrje, dispozitat mbi padinë e kthimit sipas nenit 627 të Kodit Civil, dispozitat mbi shpërbllimin e dëmit, etj. Po kështu, të drejtat e familjes dhe të miturit mbrohet edhe në Kodin Penal dhe në Kodin e Procedurës Penale, në legjislacionin për sigurimet shoqërore, dispozitat e Kodit të Punës, ligji për procedurat e birësimit dhe komitetit shqiptar të birësimit¹⁶, ligji për të drejtën private ndërkombëtare¹⁷, etj.

4. Burimet ndërkombëtare të së drejtës së familjes dhe zhvillimi i saj

Në fushën e marrëdhënieve familjare, përveç burimeve së brendshme të së drejtës gjithnjë e më tepër ekzistojnë një sërë instrumentesh juridike ndërkombëtare, të cilat gjithnjë e më tepër kanë theksuar tendencën për njësimin dhe harmonizimin e së drejtës familjare, dhe veçanërisht e drejtat e trajtimit të të miturve. Në këtë drejtim, në të drejtën ndërkombëtare, mund të përmendet sistemi i krijuar nga Konventa për të drejtat e fëmijëve, e krijuar në gjirine Kombeve të Bashkuara. Kjo Konventë është e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë në vitin 1991¹⁸, dhe tashmë konsiderohet nga doktrina se ajo është shndërruar në zakon të së drejtës ndërkombëtare, pasi është ratifikuar nga 196 shtete të botës¹⁹.

Në gjirin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara është krijuar edhe Komiteti Ndërkombëtar për të Drejtat e Fëmijëve. Konventa për të drejtat e fëmijëve parashikon katër parime themelore për implementimin e të drejtave të fëmijëve, si në kohë paqeje dhe në kohë lufte: i) parimin e pjesëmarrjes së fëmijës në vendimmarrjet lidhur me të, ii) parimin e mbrojtjes së fëmijës nga të gjitha format e diskriminimit, lënies pas dore, shfrytëzimit; parandalimin nga dëmtimi çfarëdo lloj shkaku; iv) ofrimi i asistencës dhe ndihmës për nevojat elementare dhe bazike të fëmijës²⁰. Dy elementët thelbësorë në të cilët mbështet Konventa, janë interesi më i lartë i fëmijës dhe aftësitë zhvilluese të fëmijës.

Në lidhje me realizimin e së drejtave familjare, neni 11 i Konventës parashikon detyrimin e shtetet palë që të marrin masa për të luftuar transferimin e paligjshëm dhe moskthimin e

¹⁵ Neni 163 i Kodit të Familjes.

¹⁶ Ligji nr. Nr.9695, datë 19.3.2007, "Për procedurat e birësimit dhe komitetin shqiptar të birësimit".

¹⁷ Ligji nr.10 428, datë 02.06.2011, "Për të Drejtën Ndërkombëtare Private".

¹⁸ Ligji nr. 7531, datë 11.12.1991, Për Ratifikimin e "Konventës për të Drejtat e Fëmijës".

¹⁹ C.P. Cohen, *Role of the United States in Drafting the Convention on the Rights of the Child*, në *Loyola Poverty Law Journal*, nr. 9, 1998.

²⁰ Miratuar me Rezolutën 44/252, datë 20.11.1989, nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara.

fëmijëve jashtë shtetit. Për këtë qëllim, shtetet duhet të nxitin lidhjen e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe ose aderimin në marrëveshjet ekzistuese.

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, parashikon dy dispozita që lidhen me të drejtëne familjes dhe atë të fëmijës.

Neni 12”, i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, parashikon se:

“Askush nuk duhet t’i nënshtrohet ndërhyrjes arbitrare në jetën e tij private, në familje, në banesë ose në letërkëmbim vetjak, as sulmit kundër nderit dhe dinjitetit të tij. Secili ka të drejtën të mbrohet me ligj kundër ndërhyrjeve ose sulmeve të tilla.”;

Në nenin 16, të Deklaratës parashikohet se:

“Burrat dhe gratë e moshës madhore kanë të drejtë të lidhin martesë dhe të krijojnë familje, pa kurrfarë kufizimesh në pikëpamje të racës, të shtetësisë ose të fesë. Ata kanë të drejta të barabarta ndaj martesës, gjatë martesës dhe në kohën kur ajo prishet. Martesa duhet të lidhet vetëm me pëlqimin plotësisht të lirë të personave që do të martohen. Familja është njësi e natyrshme dhe thelbësore e shoqërisë dhe ka të drejtën e mbrojtjes nga shoqëria dhe shteti”.

Neni 17 i Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike, miratuar në gjirin e Kombeve të Bashkuara dhe aderuar me ligjin nr. 7510, datë 08.08.1991, nga Republika e Shqipërisë, parashikon shprehimisht se:

“Askush nuk duhet të jetë objekt i ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose letërkëmbim, e as duhet t’i shkelet nderi dhe reputacioni i tij në mënyrë të paligjshme”;

Në nenin 23, i Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike, parashikohet se:

“Familja është njësi e natyrshme dhe themelore e shoqërisë dhe ka të drejtë të ketë mbrojtjen e shoqërisë dhe të shtetit. E drejta e burrit dhe gruas për t’u martuar dhe për të formuar familje duhet të njihet duke filluar nga moshë e pjekurisë. Asnjë martesë nuk duhet të lidhet pa pëlqimin e lirë dhe të plotë të bashkëshortëve të ardhshëm.”.

Neni 10, i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore, miratuar në gjirin e Kombeve të Bashkuara dhe aderuar me ligjin nr. 7511, datë 08.08.1991, parashikon se:

“Një mbrojtje dhe ndihmë sa më e gjerë duhet t’i jepen familjes, e cila është element i natyrshëm dhe themelor i shoqërisë, sidomos për formimin e saj dhe për aq kohë sa ajo ka përgjegjësinë për mbajtjen dhe edukimin e fëmijëve në ngarkim. Martesa duhet të bëhet me pëlqimin e lirë të bashkëshortëve të ardhshëm. Mbrojtje e veçantë duhet t’u jepet nënave gjatë një periudhe të arsyeshme kohore para dhe pas lindjes së fëmijëve. Nënave të punësuar, gjatë kësaj periudhe, duhet t’u jepen pushime të paguara ose pushime të shoqëruara me shpërblime të përshtatshme nga ana e sigurimeve sociale. Martesa duhet të bëhet me pëlqimin e lirë të bashkëshortëve të ardhshëm.”.

Neni 16, paragrafi “1”, shkronja “b”, e Konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, ratifikuar më 11.05.1994, parashikon se:

“Të drejtën e njëjtë për të zgjedhur lirisht bashkëshortin dhe për të lidhur martesë vetëm me pëlqimin e vet të lirë dhe të plotë”.

Sa i përket zbatimit të së drejtës ndërkombëtare në rendin juridik shqiptar, përfshirë edhe konventat e sipërpërmendura, nenet 116/b, c dhe 122 të Kushtetutës parashikojnë në mënyrë të shprehur se marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe të botuara në Fletoren Zyrtare përbëjnë pjesë të sistemit të brendshëm juridik, ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji, dhe se marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj kanë epërsi mbi ligjet e vendit që

nuk pajtohen me to. Në marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në fushën penale përparësi ka Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara, pajtueshmëria e të cilave me Kushtetutën mund të vlerësohet nga Gjykata Kushtetuese para ratifikimit të tyre (neni 131/b i Kushtetutës). Nga analiza e kuadrit ndërkombëtar të miratuar rezultojnë qartë e drejta dhe liria për të krijuar familje dhe për të lidhur martesë, janë të drejta dhe liri me karakter themelor. E drejta për të krijuar familje dhe lidhur martesë janë institute themelore shoqërore të cilat garantojnë shoqëri, bashkëjetesë, dhe mbështetje mes anëtarëve të familjes, pra edhe mes vetë anëtarëve të shoqërisë. Bashkëshortët kanë një rol të rëndësishëm në lindjen dhe rritjen e fëmijëve, dhe për rrjedhojë edhe në zhvillimin e vetë shoqërisë. Të drejtat që lidhen me të drejtën e familjes janë:

1. E drejta e personit për të lidhur lirisht dhe me vullnetin e tij martesë;
2. E drejta për të krijuar familje;
3. E drejta e familjes për mbrojtje të veçantë nga shoqëria dhe nga shteti;
4. E drejta e secilit bashkëshort për të gëzuar të drejta dhe detyrime në mënyrë të barabartë në lidhjen e martesës, zhvillimin e marrëdhënies martesore dhe asaj familjare, si dhe në përfundimin e saj;
5. E drejta për mbrojtje të veçantë ndaj fëmijëve, në rastin e zgjidhjes së martesës, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës;
6. E drejta e nënës për të gëzuar përpara, gjatë dhe pas lindjes një mbrojtje të posaçme;
7. E drejta për të ndaluar çfarëdo lloj ndërhyrje arbitrare, apo e paligjshme në jetesën familjare.
8. E drejta për të mos iu nënshtuar dhunës në çfarëdo forme që qoftë ajo.

Vlen të theksohet se mbrojtja ligjore që i ofrohet familjes dhe anëtarëve të saj, nuk i jepet vetëm familjes tradicionale, por edhe llojeve të tjera të familjeve që ekzistojnë në një shtet të caktuar, duke përfshirë edhe bashkëjetesën faktike mes dy personave të caktuar. Termi “familje” i parashikuar nga konventat ndërkombëtare, duhet të kuptohet dhe interpretohet më gjerë në bazë të kushteve dhe rrethanave rast pas rasti, duke përfshirë marrëdhënien martesore, marrëdhëniet midis bashkëshortëve, marrëdhënies prind fëmijë. Megjithatë, disa kushte minimale për dhënien e mbrojtjes ligjore dhe garancive të parashikuara nga e drejta ndërkombëtare janë të nevojshme, siç janë krijimi i lidhjeve të gjakut, krijimi i lidhjeve afektive të qëndrueshme²¹. Termi “fëmijë” i parashikuar nga konventat ndërkombëtare, duhet të kuptohet dhe interpretohet pa bërë asnjë lloj dallimi, midis familjes legjitime dhe bashkëjetesës. Njohja e unitetit familjar është për të gjithë llojet e familjeve që ekzistojnë në një shtet të caktuar. Në të drejtën ndërkombëtare, debate ka pasur sa i përket çështjes së njohjes së bashkëjetesës së personave të së njëjtës gjini. Kështu, Gjykata Supreme e Kanadasë, në një vendim të saj, ka vërejtur se termi “bashkëshort” në ligjin e familjes së vitit 1990, nuk do të thotë vetëm personi me gjini të kundërt me personin që ka hyrë në bashkëjetesë. Në vetvete, ky term mund të përfshijë edhe bashkëjetesën e personave të së njëjtës gjini, nëse kjo bashkëjetesë karakterizohet nga një qëndrueshmëri e caktuar dhe lidhje intime që krijojnë një ndërvarësi ekonomike dhe afektive midis partnerëve²².

Në mënyrë të ngjashme edhe Gjykata Kushtetuese e Hungarisë, ka vërejtur se ndërsa gjatë kulturës hungareze, instituti i martesës është konsideruar historikisht si një bashkim i personave me gjini të kundërt, bashkimi në mënyrë të vazhduar, i dy personave të së njëjtës

²¹ Rasti *Kroon k. Holandës*, GJEDNJ, 19 EHRR 263, 1994.

²² Vendimi i Gjykatës Supreme të Kanadasë, me palë *Attorney General for Ontario v. M*, Supreme Court of Canada, 1999, 4 LRC 551.

gjini, mund të realizojë ato vlera dhe qëllime për të cilat është krijuar martesë, dhe të kërkojë njohje ligjore të këtij bashkimi i dy personave që jetojnë së bashku, pavarësisht nga gjinia e tyre²³. Në të drejtën ndërkombëtare në kuadrin e së drejtës familjare janë trajtuar çështje në lidhje me natyrën dhe llojin e mbrojtjes që shteti duhet t'i ofrojë familjes, kushtet themelor për lidhjen e martesës midis burrit dhe gruas, dhe arritjes së moshës së martueshme, të drejtën e të huajit në një shtet i ndryshëm nga ai i shtetësisë së tij për të pasur familje dhe të drejta familjare. Gjykata Evropiane është përballuar edhe me të drejtën e personave që kanë ndërruar gjininë e tyre në rrugë mjekësore për të pasur një jetë familjare. Sidomos sa i përket të drejtës së tyre për të ndryshuar aktin origjinal të lindjes së tyre, për sa i takon gjinisë së tyre. Në vendimet e para Gjykata Evropiane vërejt një lloj tendence të shteteve palë të Konventës për të pranuar këto lloj pretendimesh, duke u bazuar edhe në arritjen e një dakordësie të mjekësisë, sipas së cilës ndërrimi i gjinisë është një gjendje mjekësore e indentifikueshme me diagnozën: 'disfori gjinore', dhe për të cilën ri-përcaktimi i gjinisë, nga pikëpamja mjekësore, është etikisht e lejueshme, dhe mund të rekomandohet në ato raste përtë përmirësuar cilësinë e jetës, madje kjo ndërhyrje në disa shtete është e përbalueshme nga fondet financiare publike. Në këto kushte, GjEDNJ-a ka konkluduar për dhënien e mundësisë së personave që kanë ndërruar gjini që të ndryshojnë certifikatën e lindjes, por pa ndryshuar tërësinë dhe integritetin e aktit origjinal të lindjes²⁴. Çdo fëmijë i lindur nga një marrëdhënie bashkëjetese, që nga momenti i lindjes së tij dhe për këtë fakt, i përket familjes së tij dhe krijon marrëdhënie familjare me familjen e tij. Pavarësisht faktit se zgjidhja e martesës e përfundon marrëdhënien martesore, ajo nuk ndikon në marrëdhënien që është krijuar që nga lindja midis fëmijës dhe secilit bashkëshort. Kjo marrëdhënie me fëmijën nuk varet nga vazhdimi ose jo i marrëdhënies martesore midis bashkëshortëve.

Një sistem tjetër në mbrojtje të të drejtave të familjes dhe të drejtave të fëmijës, është edhe sistemi i Konventave të Hagës për të drejtën private ndërkombëtare. Republika e Shqipërisë ka aderuar në "Statutin e Konferencës së Hagës për të drejtën ndërkombëtare private", në vitin 2002²⁵. Në këtë sistem, janë aderuar Konventa "*Për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit*"²⁶, si dhe Konventa "*Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës*", bërë në Hagë më 25 tetor 1980²⁷. Qëllimet e kësaj Konvente janë: a) të sigurojë kthimin e shpejtë të fëmijëve që largohen apo mbahen pa të drejtë në Shtetin Kontraktues; b) të sigurojë që të drejtat e kujdestarisë dhe të kontaktit sipas ligjit të një Shteti Kontraktues të respektohen efektivisht në Shtetet e tjera Kontraktuese. Në lidhje me një zbatim të kësaj konvente do të ndalemi më poshtë në këtë punim.

Një Konventë tjetër në kuadrin e konventave të Hagës, është Konventa e datës 19 Tetor 1996 mbi Juridiksionin, të Drejtën e zbatueshme, Njohja, Zbatimi dhe Bashkëpunimi në Lidhje me Përgjegjësinë Prindërore dhe Masat për Mbrojtjen e Fëmijëve²⁸.

²³ Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë, nr. 20/1999, 25.06.1999, në *Bulletin on Constitutional Case-Law*, nr. 3, 1999, fq. 389

²⁴ Rastet *Van Oostervijk k. Belgjikës*, Komisioni Evropian, 21 *Yearbook* 476, 1978; *Horsham k. Mbretërisë së Bashkuar*, Komisioni Evropian, 27 *EHRR* 163, 1997, 172-87.

²⁵ Ligj nr.8867, datë 14.3.2002, Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në "Statutin e Konferencës së Hagës për të drejtën ndërkombëtare private".

²⁶ Ligji nr.8624, datë 15.6.2000, "*Për aderimin në "Konventën e Hagës", për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit*".

²⁷ Ligji nr. 9446, datë 24.11.2005.

²⁸ Ratifikuar me ligjin nr. 9443, datë 16.11.2005.

Sipas Nenit 5 “të drejtat e kujdestarisë” do të përfshijnë të drejtat që lidhen me kujdesin e fëmijës dhe, në veçanti, të drejtën për të përcaktuar vendbanimin e fëmijës dhe, “të drejtat e aksesit” do të përfshijnë të drejtën për të marrë një fëmijë për një periudhë të kufizuar në një vend tjetër nga vendbanimi i tij i zakonshëm.

Një sistem tjetër rajonal për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtën për të pasur familje dhe mbrojtjen e fëmijëve, është edhe sistemi i krijuar nga Këshilli i Evropës. Në këtë kuadër është miratuar Konventa Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore²⁹ (KEDNj), e cila në nenin 8 të saj, me titullin e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare parashikon shprehimisht se:

“1. Çdokush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij. 2. Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të tjerëve.”

Në nenin 12 të Konventës Evropiane parashikohet shprehimisht se:

“Burri dhe gruaja, që kanë mbushur moshën për martesë, kanë të drejtë të martohen dhe të krijojnë familje, sipas ligjeve kombëtare që rregullojnë ushtrimin e kësaj të drejte.”

Në nenin 5 të Protokollit nr. 7 të Konventës Evropiane parashikohet shprehimisht se:

“Bashkëshortët gëzojnë barazinë e të drejtave dhe të përgjegjësive me karakter civil midis tyre, si dhe në marrëdhëniet me fëmijët e tyre, në lidhje me martesën, gjatë martesës dhe gjatë zgjidhjes së saj. Ky nen nuk i pengon Shtetet që të marrin masat e nevojshme në interes të fëmijëve.”

Në Konventën e Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje”³⁰, qëllimet e kësaj Konvente janë: a) mbrojtja e grave nga të gjitha format e dhunës dhe parandalimi, ndjekja penale dhe eliminimi i dhunës kundër grave dhe dhunës në familje; b) kontributi ndaj eliminimit të të gjitha formave të diskriminimit kundër grave dhe promovimi i barazisë thelbësore midis burrave dhe grave, duke përfshirë mënyrat me anë të fuqizimit të grave. Konventa në fjalë, zbatohet për të gjitha format e dhunës kundër grave, duke përfshirë dhunën në familje, e cila prek gratë në mënyrë disproporcionale.

Një tjetër instrument ndërkombëtar në fushën e së drejtës familjare është edhe Konventa e Këshillit të Evropës për marrëdhëniet me fëmijët e ratifikuar në vitin 2005³¹. Objektet e kësaj Konvente janë: a) përcaktimi i parimeve të përgjithshme për t’u zbatuar me lidhje në vendimet mbi marrëdhëniet; b) rregullimi i garancive të përshtatshme për të siguruar ushtrimin e rregullt të marrëdhënieve dhe kthimin e menjëhershëm të fëmijëve në fund të afatit të marrëdhënies; c) vendosja e bashkëpunimit ndërmjet organeve qendrore, organeve gjyqësore dhe organeve të tjera për të nxitur dhe përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet fëmijëve, prindërve të tyre dhe personave të tjerë që kanë lidhje familjare me fëmijët.

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, me anë të interpretimit të Konventës Evropiane ka ndihmuar në implementimin dhe zbatimin e parimeve të harmonizuara në të drejtën familjare të vendeve anëtare dhe palë të Konventës Evropiane. Në shumicën e vendeve anëtare të drejtat themelore në fushën e familjes burojnë nga kushtetutat dhe konventat ndërkombëtare. Në këtë fushë, neni 8 i Konventës Evropiane përbën një burim kryesor të të drejtës ndërkombëtare për zhvillimin e së drejtës së familjes në shtetet palë.

²⁹ Konventa për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, së bashku me protokollet nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 7 dhe nr. 11 është ratifikuar me ligjin nr.8137, datë 31.07.1996.

³⁰ Ratifikuar me ligjin nr. 104/2012, datë 08.11.2012.

³¹ Ligji nr. 9359, datë 24.03.2005.

Veçanërisht, vëmendja e GjEDNj-së është përqendruar në marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. Nga një analizë e praktikës së Gjykatës Evropiane mund të dallohen këto tematika në fushën e së drejtës familjare: i) mosmarrëveshje midis prindërve dhe shtetit mbi ndërhyrjen e shtetit në ushtrimin e të drejtave prindërore; ii) mosmarrëveshje midis prindërve me njëri tjetrin mbi ushtrimin e të drejtave prindërore; iii) mosmarrëveshje midis prindërve biologjikë dhe prindërve adoptues të fëmijës³².

Nga pikëpamja e së drejtave themelore, mosmarrëveshjet e prindërve lidhur me ushtrimin e të drejtave prindërore, zakonisht përfshijnë edhe të drejtat dhe interesat e fëmijës, prandaj në fakt këto lloj mosmarrëveshjes janë me tre palë dhe shpeshherë janë të një natyre të ndërlikuar. Praktika gjyqësore e GjEDNj-së, përgjithësisht iu njehteteve palë një hapësirë vlerësimi në kompetencat e tyre lidhur me parashikimet ligjore në çështjet e birësimit dhe të kujdestarisë, por kjo hapësirë vlerësimi ngushtohet në rastin e çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtën e kontaktit me fëmijën dhe me të drejtën për të vizituar dhe pasur marrëdhënie me fëmijën. Nga analiza e praktikës gjyqësore të GjEDNj-së mund të konkludohet se koncepti i familjes i parashikuar në nenin 8 të Konventës Evropiane është interpretuar në mënyrë autonome nga Gjykata, nga kuptimi që ky koncept mund të ketë në shtetet palë të Konventës. Gjykata Evropiane nënvizon rolin dhe rëndësinë që ka familja natyrale, domethënë biologjike në krahasim me konceptin që i atribuohet familjes ligjore nga shtetet palë³³. Duke filluar nga rasti *Marckx k. Belgjikës*, të cilin gjyqtari në pakicë *Sir Gerald Fitzmaurice* e ka cilësuar si “Kodi Evropian i Familjes”, GjEDNj-a ka vërejtur se neni 8 i Konventës Evropiane mbron edhe marrëdhëniet biologjike të krijuara mes një babai dhe fëmijës së tij të lindur jashtë martese. Për ilustrim, në rastin *Görgülü* Gjykata Evropiane ka vërejtur se do të ishte në kundërshtim me nenin 8 të Konventës, nëse një babai biologjik do t'i mohohej e drejta e aksesit (qasjes) ndaj fëmijës së tij, edhe pse mes tyre nuk ishin mbajtur kontakte, për shkak se ëma e fëmijës e kishte dhënë atë në birësim menjëherë pas lindjes së tij.³⁴ Një tjetër shembull i njohjes së marrëdhënieve familjare nga ana e Gjykatës Evropiane është rasti *Zaunegger*, bëhet fjalë për rastin e një babai, i cili kërkonte lënie për rritje të përbashkët të fëmijës së tij të lindur jashtë martese³⁵. Pra, GjEDNj-a ka përcaktuar qartë se për qëllime të zbatimit të nenit 8 të Konventës, dallimi midis fëmijëve legjitimë dhe fëmijëve natyralë nuk ka asnjë lloj baze në sistemin e Konventës. Sipas Gjykatës, neni 8 i KEDNj-së gjen zbatim në të gjitha ato marrëdhënie, të cilat prodhojnë në fakt pasoja dhe lidhje të ndërsjellta analoge me marrëdhëniet e parashikuara nga e drejta për familjen legjitime të krijuar nga martesa³⁶.

Ky përfundim i Gjykatës Evropiane ka një rëndësi kyçe për mbrojtjen dhe garantimin e së drejtave të anëtarëve të familjes, pasi në bazë të këtij qëndrimi, çdo dallim midis fëmijëve të lindur nga martesa dhe atyre të lindur jashtë martese konsiderohet i pabazur dhe diskriminues. Rëndësi ka gjithashtu, të theksohet fakti se Gjykata Evropiane ka njohur të drejtën e vizitës për baballarët e pamartuar përkundrejt fëmijëve të tyre.³⁷ Më tej, praktika e gjykatës ke evoluar duke njohur edhe marrëdhëniet midis fëmijëve të lindur jashtë martese

³² K. Boele-Woelki / T. Sverdrup (eds.), *European Challenges for Contemporary Family Law*, Mortsel 2008, 43.

³³ Rasti *Marckx k. Belgjikës*, nr. 6833/74, 13.06.1979.

³⁴ Rasti *Görgülü k. Gjermanisë*, nr. 74959/01, 24.02.2004.

³⁵ Rasti *Zaunegger k. Gjermanisë*, nr. 22028/04, 3.12.2009.

³⁶ Rasti *Keegan k. Irlandës*, datë 26.05.1994.

³⁷ Rasti *Bourimi k. Holandës*, 3.10.2000.

dhe vëllezërve apo motrave të tyre të lindur nga martesë, apo marrëdhëniet mes tyre dhe të afërmeve si: xhaxhallarë, daja, teze, gjyshër.

Në këto kushte, arrihet në konkluzionin se konceptimi i familjes nga ana e Gjykatës Evropiane bazohet në konceptin material dhe social të familjes. Në lidhje me të drejtën e aksesit ndaj fëmijës kur marrëdhëniet martesore dhe bashkëshortore janë prishur, Gjykata Evropiane ka parashikuar detyrimin pozitiv³⁸ të shteteve palë për të siguruar realizimin e së drejtës së kontaktit me fëmijën, por kjo nuk është një e drejtë absolute nëse familjari refuzon bashkëpunimin³⁹. Gjykata vëren se gëzimi reciprok i prindit dhe i fëmijës në shoqërinë e njëri tjetrit përbën elementin thelbësor të “jetës familjare” në kuptim të nenit 8 të konventës⁴⁰. Sipas Gjykatës, vëmendje e veçantë i duhet kushtuar balancimit të drejtë që duhet të krijohet ndërmjet interesave konkurruese të individit dhe komunitetit në tërësi; në të dyja kontekstet, shteti gëzon një shkallë të caktuar hapsire vlerësimi. Gjykata i kushton rëndësi të veçantë interesave më të lartë të fëmijës, të cilat, në varësi të natyrës dhe seriozitetit të tyre, mund të kenë përparësi mbi ato të prindit. Në veçanti, një prind nuk mund të gëzojë të drejtën sipas nenit 8 që të merren masa të tilla që mund të dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës⁴¹.

Një fushë tjetër e familjes që është marrë në konsideratë nga ana e GjEDNj-së, është e drejta për familje e personave të burgosur. Kështu, në rastin *Ferla* Gjykata Evropiane ka vërejtur se ndalimi i kontaktit të një personi të burgosur me bashkëshorten e tij, duke e ndaluar takimin mes tij dhe bashkëshortes për më se një vit, pa marrë parasysh mënyra të tjera kontakti, me arsyetimin se ajo kishte qenë dëshmitare, sipas GjEDNj-së ishte në kundërshti me nenin 8 të Konventës⁴². Në lidhje me këtë tematikë, rëndësi ka edhe rasti *Dikson*, në të cilin Gjykata Evropiane, pasi analizoi situatën e mos-pranisë së vizitave bashkëshortore në Angli, fillimisht vërejtë se në shumicën e vendeve palë të Konventës, e drejta e vizitave bashkëshortore të posaçme, ishte e parashikuar në sistemet e tyre të brendshme, megjithatë, Gjykata e rrëzoi pretendimin e të burgosurit për shkelje të nenit 8 të Konventës⁴³. Më tej, pas një ankimi në Dhomën e Madhe, Gjykata Evropiane pranoi pretendimin e të burgosurit për shkeljen e së drejtës së tij për jetë familjare të njohur nga Konventa⁴⁴.

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane ka pasur për objekt edhe pretendimet e të huajve për shkelje të së drejtës së tyre për jetë familjare, nga dy këndvështrime: në këndvështrimin e tyre për të ribashkim familjar me anëtarët e familjes së tyre, si dhe ndalimin e dëbimit të tyre nga territori për shkak të lidhjeve familjare⁴⁵. Në lidhje me aspektin e parë, Gjykata Evropiane ka parashikuar se, detyrimi i shtetit në lidhje me respektimin e së drejtës për jetë familjare në raport me shtetasit e huaj varet nga situata konkrete që ndodhen palët dhe interesit publik të shtetit. Në parim, shtetet kanë të drejtë të kontrollojnë hyrjen në territorin e tyre të personave jo shtetas të tyre. Në këtë aspekt, neni 8 i Konventës nuk mund të interpretohet si një normë që garanton në mënyrë të përgjithshme të drejtën e çiftit për t'u bashkuar kudo ku ata gjenden. Ndonëse në parim, GjEDNj-a e ka pranuar se vendimmarrja e shteteve mund të

³⁸ E. Hajro, *Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe praktika gjyqësore e brendshme, detyrimet pozitive dhe negative në kuadrin e zbatimit të Konventës Evropiane*, në *Jeta Juridike*, Nr.1 Mars 2011.

³⁹ Rasti *Iglesias Gil and A.U.I. k. Spanjës*, 29.04.2003.

⁴⁰ Rasti *Eberhard dhe M. k. Sllovenisë*, 01.12.2009.

⁴¹ Rasti *Shuruk k. Zvicrës* [GC], nr. 41615/07, § 134, ECHR 2010.

⁴² Rasti *Ferla k. Polonisë*, 20.05.2008.

⁴³ Rasti *Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar*, 18.04.2006

⁴⁴ Rasti *Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar*, Dh.M., 04.12.2007.

⁴⁵ M.E. Villinger, *Expulsion and the right to respect for private and family life*, në *Protecting Human Rights. The European Dimension*, Heyman, Cologne, 1998, fq. 656.

përbëjë një ndërhyrje në të drejtën për të pasur një jetë familjare të personave jo shtetas, efekti i kësaj norme në këtë këndvështrim është kufizuar nga Gjykata.⁴⁶ Për sa i përket aspektit të dytë, në lidhje me ndalimin e nenit 8 të Konventës në dëbimin e të huajve, GjEDNJ-a ka përcaktuar kushtet mbi bazën e të cilave, neni 8 i Konventës kufizon dëbimin e tyre nga territori i shteteve palë⁴⁷. Në bazë të jurisprudencës së Gjykatës, neni 8 i Konventës, si parim i përgjithshëm nuk garanton të drejtën e një personi për të hyrë dhe qëndruar në një shtet tjetër. Megjithatë, dëbimi i një personi nga territori i shtetit palë, ku ai ka kaluar një pjesë domethënëse të jetë së tij dhe ka zhvilluar marrëdhëniet e tij familjare mund të përbëjë një ndërhyrje në të drejtën për të pasur një jetë familjare, parashikuar nga neni 8 i Konventës. Përpara vendimmarrjes së tyre për të dëbuar një shtetas të huaj nga territori, autoritetet shtetërore duhet të mbajnë parasysh këto kritere: natyra dhe ashpërsia e veprës penale, kohëzgjatjen e kaluar në territorin e shtetit palë, kohën e kaluar nga kryerja e veprës penale, sidomos kur autori i veprës penale ka qenë në moshë të mitur, shtetësinë e të gjithë anëtarëve të familjes, situatën konkrete familjare të ankuesit, nëse bashkëshorti tjetër e dinte faktin osejo të kryerjes së veprës penale, kur ka hyrë në marrëdhënie familjare, faktin nëse ka fëmijë të lindur nga çifti, nëse po moshën e tyre, vështirësitë që do të kishte prindi tjetër në rast dëbimi⁴⁸, t.j.

E rëndësishme për t'u theksuar është fakti se jurisprudenca e GjEDNJ-së ka parashikuar se shtetet palë të Konventës për realizimin e së drejtës konventore për të pasur një jetë familjare, duhet të marrin masa plotësuese në mënyrë që titullarët e kësaj të drejte themelore të jenë në gjendje dhe të kenë mundësi jo vetëm juridike, por edhe praktike të ushtrojnë këtë të drejtë. E thënë ndryshe, shtetet pakë kanë detyrimin pozitiv që nënkupton marrjen e masave me qëllim mundësimin e ushtrimit të së drejtës themelore. Detyrimet pozitive që neni 8 i Konventës parashtron për Shtetet Kontraktuese përsa i përket ribashkimit të prindit me fëmijën e tij, duhet të interpretohen në lidhje me Konventën e Hagës të datës 25 tetor 1980. Kështu, në lidhje me ekzekutimin e vendimeve me objekt realizimin e së drejtave familjare, në fushën e së drejtës familjare, Gjykata ka arsyetuar se kriteri vendimtar është nëse organet kompetente shtetërore kanë marrë të gjitha masat e nevojshme për të lehtësuar ekzekutimin e vendimeve, siç mund të kërkohej në mënyrë të arsyeshme në rrethanat e veçanta të çdo çështjeje. Prandaj në këto kushte, jemi të mendimi se autoritetet shtetërore, e veçanërisht gjykatat, duhet të veprojnë në mënyrë të shpejtë dhe duke zgjedhur mjetin juridik që ofron mbrojtjen më efikasedhe të përshtatshme. Sa i përket përshtatshmërisë së mjetit të zgjedhur, sipas GjEDNJ-së, ai gjykohet nga shpejtësia e ekzekutimit të masës, meqenëse kalimi i kohës mund të ketë pasoja të pandreqshme për marrëdhëniet ndërmjet fëmijës dhe prindit. Në bazë të nenit 11 të Konventës së Hagës mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijës i datës 25 tetor 1980 (ku Shqipëria ka aderuar dhe është palë) kërkohej nga organet gjyqësore apo administrative kompetente të veprojnë shpejt, lidhur me procedurat për kthimin e fëmijëve dhe çdo mosveprim që zgjat më shumë se gjashtë javë, mund të çojë në nisjen e një ankimimi për të kërkuar arsytet e vonësës. Një çështje tjetër që është trajtuar nga ana e Gjykatës Evropiane në lidhje me Shqipërinë, është çështja Qamaj. Gjykata Evropiane mori në shqyrtim çështjen nëse në rastin e dhënies së një vendimi gjyqësor për realizimin e së drejtës së kontaktit dhe takimit me fëmijën nga

⁴⁶ Rasti Gül k. Zvicrës, 19.02.1996

⁴⁷ Rasti Emre k. Zvicrës, 22.05.2008.

⁴⁸ Rasti Boultif k. Zvicrës, 02.08.2001.

Shqipëria, a ekziston detyrimi pozitiv për shtetit shqiptar, i cili nuk është akoma pjesë e Bashkimit Europian që të mundësojë realizimin e kësaj të drejte edhe jashtë juridiksionit të tij territorial. Në lidhje me këtë rast, Gjykata Evropiane ka vërejtur se Neni 8 nuk mund të kuptohet si zgjerim i detyrimit të një Shteti të paditur për t'i siguruar ankuesit kontaktin kur fëmija është transferuar në një juridiksion tjetër dhe është jashtë juridiksionit të këtij Shteti. Gjithashtu, Neni 8 i Konventës i parashikuar në dritën e Konventës së Hagës mbi Aspektet Civile të Rrëmbimit Ndërkombëtar të Fëmijëve, nuk u cakton autoriteteve kombëtare detyrime pozitive për të siguruar kthimin e fëmijës nëse ankuesi mban vetëm të drejtat e kontaktit ose vizitave. Sipas Gjykatës, detyrimet pozitive të Shteteve të paditura për të siguruar zbatimin e marrëveshjes së kontaktit në këtë stad të zhvillimit të së drejtës ndërkombëtare, shtrihen tërësisht brenda juridiksionit të shteteve të paditura. Në rastin konkret, GjEDNJ-a ka konkluduar se, meqenëse të dy prindërit kanë rënë dakord me dëshirën e tyre për të udhëtuar me fëmijën në Itali dhe meqenëse fëmija mbeti në Itali në bazë të urdhrit të ligjshëm të dhënë nga gjykata Italiane e cila nuk i njohu ankuesit të drejtat e kujdestarisë, nuk kishte detyrim pozitiv për Shqipërinë për të marrë hapa për të siguruar zbatimin e të drejtave të kontaktit të ankuesit me djalin e tij siç njihet nëpërmjet vendimit të gjykatës Shqiptare. Ankuesi duhet të kishte depozituar padë pranë gjykatës Italiane për të fituar të drejtat e kontaktit ose vizitave në lidhje me djalin e tij⁴⁹.

5. E drejta e familjes në Bashkimin Europian

Garancitë dhe të drejtat e parashikuara nga Konventa Evropiane, tashmë janë parashikuar edhe në Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian⁵⁰. Parashikimi i normave themelore për familjen në Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, përbën një tregues të rëndësishëm për shkallën e ndikimit që mund të ketë e drejta e Bashkimit Europian në marrëdhëniet familjare dhe të drejtat themelore të njeriut në marrëdhëniet familjare⁵¹. E drejta familjare është e parashikuar dhe zë një rol të rëndësishëm në sistemin juridik të Bashkimit Europian. Prania dhe zhvillimi i marrëdhënieve familjare është konsideruar si një objekt për integrimin e sistemeve kombëtare të Bashkimit Europian, sidomos në kuadër të funksionimit të një tregu të përbashkët evropian. Në këtë kuadër, mund të identifikohen disa efekte juridike që liria e qarkullimit të personave, mallrave, shërbimeve, dhe parimi i mos-diskriminimit midis subjekteve punëtorë dhe profesionistë, siç janë garantuar nga Traktatet për funksionimin e Bashkimit Europian, kanë mbi të drejtën e familjes.

Me qëllim për të nxitur qarkullimin e lirë të shtetasve të Bashkimit Europian, është shtruar çështja e njohjes së modeleve alternative të familjes, përveç asaj tradicionale. Modelet familjare, të cilat në shtetet të ndryshe të Bashkimit Europian janë të parashikuara në nivel ligjor, ndërsa në shtete të ndryshme nuk janë parashikuar ose janë parashikuar në nivel të ndryshëm nga sistemi i vendit pritës në raport me vendin e origjinës. Për të zgjidhur këtë problem, është miratuar Direktiva 2004/58/CE,. Sipas nenit 2 të këtij akti komunitar parashikonte dhënien e cilësisë së familjarit për hyrjen, qëndrimin për qëllime të bashkimit familjar të shtetasit të një vendi të Bashkimit Europian që ka emigruar në një vend tjetër të Bashkimit Europian, edhe të një personi bashkëjetues, i cili njihet si i tillë nga legjislacioni i

⁴⁹ Rasti Qama k. Shqipërisë, 08.01.2013.

⁵⁰ Neni 7 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian parashikon se: Kushdo ka të drejtën e respektimit të jetës së tij ose të saj private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës.

Neni 9 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian parashikon se: E drejta për t'u martuar dhe për të krijuar familje garantohet në përputhje me ligjet kombëtare që rregullojnë ushtrimin e këtyre të drejtave.

⁵¹ K.D., Borçard, *ABC – ja e të Drejtës të Bashkimit Evropian*, Bashkimi Evropian, 2010.

vendit pritës. Prania dhe larmia e parashikimeve të ndryshme ligjore në shtetet anëtare të Bashkimit Europian solli si pasojë parashikimin e dispozitave në nivel të Bashkimit Europian lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore në të gjithë territoret e shteteve anëtare të Bashkimit Europian. Këto dispozita, veçanërisht ato lidhur me pavlefshmërinë dhe zgjidhjen e martesës ishin më se të nevojshme për të mundësuar ushtrimin e të drejtave kushtetuese dhe themelore të familjes në hapësirën territoriale të të gjitha vendeve të Bashkimit Europian.

Në këtë kuadër, me datë 27.11.2003 është miratuar Rregullorja nr. 2201/2003 e Këshillit të Bashkimit Europian, e cila rregullon edhe çështjet në lidhje me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve dhe masave të ndërmjetme lidhur me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore të pavarura dhe pa pasur lidhje me procedimet civile lidhur me pavlefshmërinë apo zgjidhjen e martesës, qëllimi kryesor i këtij akti ligjor të Bashkimit Europian është krijimi i një hapësire juridike të përbashkët përmes një njohjeje më kollajtë të akteve gjyqësore të shteteve palë në fushën e së drejtës familjare.

6. E drejta e familjes dhe ushtrimi i juridiksionit midis Gjykatës Evropiane të Strasburgut dhe i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë të Bashkimit Europian në rastin Povse k. Austrisë

Në këtë punim, jo pa qëllim i jemi referuar koncepteve dhe instituteve themelore të së drejtës private dhe asaj familjare, siç janë e drejta e kontaktit me fëmijën e mitur, sipas Konventës “Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës”. Republika e Shqipërisë ka një eksperiencë relativisht të re në lidhje me instrumentet ndërkombëtarë dhe ushtrimin e juridiksionit ndërkufitar në lidhje me çështjet të së drejtës familjare. Nisur nga emigrimi në masë të konsiderueshme i shtetasve shqiptarë, rastet e çështjeve familjare ndërkufitare midis Shqipërisë dhe vendeve fqinje si Greqia apo Italia nuk janë të rralla. Pavarësisht, pranisë së dy rasteve në lidhje me Shqipërinë para Gjykatës Evropiane (GjEDNj) Bajrami dhe Qama, autorja ka marrë në analizë një rast të ndërlikuar ndërkufitar në lidhje me ushtrimin e të drejtave prindërore, ku ndërthuren dispozitat ligjore të miratuara sipas së drejtës së Bashkimit Europian dhe dispozitave të Konventës Evropiane (KEDNj), si dhe çështjet të juridiksionit dhe të së drejtës private ndërkombëtare.

Në rastin *Povse* kundër Austrisë para GjEDNj-së, faktet mund të përmbliidhen si vijon⁵². Zj. Povse, shtetase austriake bashkëjeton për një kohë të gjatë me Z. Alpago, shtetas italian dhe vajzën e tyre Sofia në Venecia të Italisë deri në vitin 2008. Në bazë të dispozitave të Kodit Civil Italian, të dy prindërit ushtronin në mënyrë të përbashkët përgjegjësinë prindërore në rritjen e fëmijës së tyre. Në vitin 2008, bashkëjetuesit u ndanë, dhe i ati i fëmijës në shkurt të atij viti i drejtohet me kërkesë Gjykatës së të miturve të Venecias për caktimin e përgjegjësisë prindërore vetëm atij duke kërkuar edhe lënie për rritje të vajzës. Gjykata, përpara se të vendoste për themelin e çështjes, lëshoi një urdhër ndalimi për udhëtim jashtë territorit të shtetit të vajzës. Në të njëjtën ditë, e ëma e vajzës me gjithë vajzën arritën të udhëtonin duke mbërritur në Austri. Në vendimin e ndërmjetëm datë 23.05.2003, gjykata e të miturve, revokoi urdhrin e ndalimit të udhëtimit të fëmijës jashtë shtetit italian dhe caktoi të dy prindërit e fëmijës me ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, dhe për vendimet e përditshme, për shkak të moshës së saj të mitur dhe lidhjes më të ngushtë që ajo kishte me të ëmën, gjykata caktoi provizorisht të ëmën e

⁵² Rasti *Sofia Povse e Doris Povse k.Austrisë*, 18.06.2013.

fëmijës, duke i njohur edhe vendbanimin në banimin e së ëmës. Ndërkohë gjykata caktoi një ekspert në lidhje me zgjidhjen e themelit të lënies për rritje të fëmijës. Ndërsa të atit iu ngarkua përgjegjësia për mbështetjen financiare të fëmijës, duke përcaktuar detajet dhe kushtet për ushtrimin e së drejtës së kontaktit të të atit me fëmijën, në një vend neutral në raport me Italinë dhe Austrinë. Në krahasim me të drejtën shqiptare, dhënia e këtij vendimi të ndërmjetëm nga gjykata italiane është e ngjashme me situatën e parashikuar nga neni 155 i Kodit të Familjes në fuqi të Republikës së Shqipërisë. Në bazë të këtij neni, është parashikuar se, para se gjykata të marrë një vendim të përkohshëm ose përfundimtar lidhur me mënyrën e ushtrimit të përgjegjësive prindërore, të drejtës së vizitës ose të besuarit të fëmijës njërit ish- bashkëshort, duhet të thërrasë një psikolog ose punonjës social, i cili, para se të japë mendimin, duhet të marrë të dhëna për gjendjen materiale dhe morale të familjes, kushtet në të cilat jetojnë dhe ku është më e përshtatshme të jetojë fëmija⁵³. Po kështu, në mënyrë analoge, sipas nenit 158 të Kodit të Familjes të Republikës së Shqipërisë, prindi, që nuk i është lënë fëmija për rritje dhe edukim, ruan të drejtën të mbikëqyrë mbajtjen dhe edukimin e fëmijës e për pasojë të informohet dhe të konsultohet për zgjedhjet e rëndësishme që lidhen me jetën e tij. Ai kontribuon në raport me burimet e tij dhe ato të prindit tjetër⁵⁴. Është e rëndësishme të theksohet se çështja e përcaktimit të prindit që do të ushtrojë përgjegjësinë prindërore, sipas terminologjisë së Konventës do të njihet me termin e kujdestarisë, por jo në kuptimin e përdorur nga Kodi i Familjes së Republikës së Shqipërisë. Me qëllim lehtësimin e dhe kuptimin e këtij rasti, autorja ka vendosur të përdorë termin ushtrimin e përgjegjësive prindërore.

Fillimisht takimet deri në vitin 2009, vijuan rregullisht. Në qershor të 2009, i ati kërkoi kthimin e fëmijës në Itali dhe ndërprerjen e takimeve. Kërkesa për kthimin e fëmijës u komunikua në rrugë zyrtare nga autoritetet gjyqësore italiane, autoriteteve gjyqësore austriake. Në mënyrë analoge e drejta për të kërkuar kthimin e fëmijës, është e parashikuar edhe në Kodin e Familjes të Republikës së Shqipërisë, në neni 218 të tij. Në bazë të këtij neni, prindërit mund të kërkojnë nga gjykata kthimin e fëmijës së tyre të mitur, kur nuk jeton pranë tyre ose mbahet pa të drejtë nga persona të tjerë. Pas kësaj, nisi një betejë e vërtetë midis autoriteteve gjyqësore italiane dhe atyre austriake. Në Itali, i ati i fëmijës, në bazë të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian, paraqiti një kërkesë për kthimin e fëmijës sipas nenit 11 (8) të Rregullores. Sipas vendimit të gjykatës italiane, fëmija duhej të kthehej në Itali dhe nëse nëna kthehej me të, ajo do të jetonte me të ëmën. Ndërkohë, në Austri e ëma e fëmijës kishte kërkuar një vendim të ndërmjetëm për ndalimin e të atit për të kontaktuar fëmijën, për shkak të mesazheve kërcënuese që ai i kishte dërguar të ëmës.

Në korrik të vitit 2008, gjykata austriake rrëzoi kërkesën për kthimin e fëmijës në bazë të nenit 13 të Konventës së Hagës "*Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës*". Ky vendim i gjykatës së shkallës së parë austriake është prishur nga gjykata më e lartë, pasi i ati i fëmijës nuk ishte dëgjuar. Pas dëgjimit të atit të fëmijës, gjykata vendosi përsëri rrëzimin e kërkesës për kthimin e fëmijës pranë të atit në Itali. Më pas gjykata austriake vendosi për caktimin e së ëmës për ushtrimin e vetëm të përgjegjësive prindërore, për shkak të lidhjes së fëmijës më të ngushtë me të ëmën dhe rrezikut që mund t'i vinte fëmijës nga një kthim i mundshëm në Itali, në bazë të nenit 15(5) të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian.

Në bazë të nenit 42 të kësaj Rregulloreje, vendimi për kthimin e fëmijës në një vend të Bashkimit Europian është automatikisht i ekzekutueshëm dhe zbatohet menjëherë, duke mos

⁵³ Neni 155 i Kodit të Familjes.

⁵⁴ Neni 158 i Kodit të Familjes.

kërkuar një procedurë formale njohjeje dhe, rrjedhimisht edhe në mungesë të një procedure kundërshtimi për njohjen apo ekzekutimin e këtij lloj vendimi gjyqësor, pasi vendimi certifikohet sipas një procedure të parashikuar shprehimisht nga neni 42 i Rregullores. Vendimi gjyqësor që kërkonte kthimin e fëmijës iu dërgua autoriteteve gjyqësore austriake më 22 shtator 2009, dhe rrëzimi i kërkesës nga ana e autoriteteve gjyqësore austriake u mor më 12 nëntor 2009, por gjykata e apelit e prishi vendimin e rrëzimit të kërkesës dhe miratoi kthimin e fëmijës pranë të atit në Itali.

Pas paraqitjes së rekursit për shkaqe të ligjore, Gjykata Supreme austriake ngriti çështjen paragjykimore para Gjykatës Europiane të Drejtësisë, duke paraqitur një sërë çështjes ligjore për interpretimin e së drejtës së Bashkimit European, pra, të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European në lidhje me urdhrin e ekzekutimit⁵⁵.

Në vendimin e saj të datës 01.07.2010, Gjykata Europiane e Drejtësisë, bëri një interpretim të neneve 10, 11 dhe 42 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European.

Në lidhje me juridiksionin e gjykatës kompetente në rastet e rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës, dispozitat e Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European parashikojnë rregulla mbi juridiksionin që synojnë të shmangin rrëmbimin/marrjen e fëmijës nga një shtet i caktuar i BE-së, në të cilin fëmija kishte vendbanimin e tij të zakonshëm përpara se të ndodhte rrëmbimi. Me konceptin ‘rrëmbim i fëmijës’ sipas nenit 2 të Rregullores që referon tek neni 3 i Konventës së Hagës për rrëmbimin ndërkombëtar të fëmijës, do të kuptohet ose marrja e padrejtë ose mbajtja e padrejtë e fëmijës nga vendbanimii tij i zakonshëm⁵⁶. Marrja ose mbajtja e fëmijës është e padrejtë kur kryhet në kushtet e shkeljes së drejtës së ushtrimit të përgjegjësisë prindërore që i është caktuar një personi të caktuar, me kushtin që të drejtat e përgjegjësisë prindërore/lënies për rritje të jenë ushtruar nga ai person mbi fëmijën përpara se fëmija të rrëmbehej⁵⁷.

Gjykata Europiane e Drejtësisë lidhur me çështjen e parë të ngritur si çështje paraprake, duhet të vlerësonte nëse vendimi i gjykatës italiane i datës 23.05.2008, që revokoi ndalimin për të udhëtuar jashtë shtetit të së ëmës me fëmijën, duhet të konsiderohej si vendim përfundimtar që zhvishte gjykatën italiane nga juridiksioni i saj sipas vendbanimit të zakonshëm përpara rrëmbimit të fëmijës.

⁵⁵ Neni 267 i Traktatit të Lisbonës: Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit European ka juridiksion të shprehet përmes procedurës paragjykimore lidhur me:

(a) interpretimin e Traktateve;

(b) vlefshmërinë dhe interpretimin e akteve të institucioneve, organeve, zyrave ose agjencive të Bashkimit; Kur një çështje e tillë ngrihet përpara një gjykate ose tribunali të një Shteti Anëtar, kjo gjykatë ose tribunal, nëse është e mendimit se nevojitet një vendim në mënyrë që të gjykohej çështja, i kërkon Gjykatës nxjerrjen e një vendimi paraprak për të.

⁵⁶ Neni 3 i Konventës së Hagës për rrëmbimin e fëmijës parashikon: Largimi ose mbajtja e një fëmije konsiderohet i padrejtë në rastet kur:

a) konsiston në shkeljen e të drejtave të kujdestarisë dhënë një personi, një institucioni apo organi tjetër, qoftë kolektivisht apo individualisht, sipas ligjit të shtetit në të cilin fëmija ka qenë banor i përhershëm para largimit apo mbajtjes;

b) në kohën e largimit apo mbajtjes këto të drejta janë ushtruar, qoftë kolektivisht apo individualisht, ose që mund të kenë qenë ushtruar me përjashtim të largimit apo mbajtjes.

Të drejtat e kujdestarisë, të përmendura në nënparagrafin (a) më sipër, mund të lindin veçanërisht nga funksionimi i ligjit ose për shkak të një vendimi gjyqësor apo administrativ ose për shkak të një marrëveshjeje që ka efekt ligjor sipas ligjit të shtetit.

⁵⁷ Neni 2 i Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European.

Pra, Gjykata Europiane e Drejtësisë duhet të vlerësojë nëse gjykata austriake konsiderohej si gjykatë e veshur me juridiksion për shkak të fiksimit të vendbanimit të ri të fëmijës me të ëmën në Austri; në bazë të nenit 10. Neni në fjalë, në thelb, ruan juridiksionin e gjykatës së vendbanimit të zakonshëm të fëmijës, përpara rrëmbimit, për të vendosur mbi ushtrimin e përgjegjësisë prindërore mbi fëmijën, nëse nuk provohet prania e një prej kushteve të parashikuara shprehimisht në nenin 10 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian.

Në lidhje me këtë çështje, Gjykata Europiane e Drejtësisë, vërejtë se vendimi i ndërmjetëm i gjykatës italiane që revokoi ndalimin për të udhëtuar jashtë shtetit të së ëmës me fëmijën, nuk përbente një vendim përfundimtar themeli mbi caktimin e përgjegjësisë prindërore mbi fëmijën, sipas nenit 10(b)(iv) të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian. Për pasojë, vendimi i ndërmjetëm nuk mund të transferojë juridiksionin nga gjykata italiane, ku fëmija ishte rrëmbyer drejt atyre austriake, ku ishte vendosur më pas fëmija. Gjykata Europiane e Drejtësisë ka arritur në përfundimin se: vetëm vendime përfundimtare themeli duhet të konsiderohen si të afta për të transferuar juridiksionin. Në të kundërt, po të konsideroheshin të afta vendimet e ndërmjetme, gjykatat do të hezitonin marrjen e tyre, për shkak të frikës së humbjes së juridiksionit të tyre mbi çështjen e themelit të përgjegjësisë prindërore/kujdestarisë. Në çështjen e dytë të ngritur nga Gjykata Supreme austriake para Gjykatës Europiane të Drejtësisë, shtrohet çështja e interpretimit të nenit 11 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian.

Në bazë të nenit 10 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian, që rregullon rastet e juridiksionit mbi dhënien e vendimeve *për lënie për rritje të fëmijës* në rast rrëmbimi, vendimet e dhëna sipas kësaj dispozite duhet të njihen dhe t'i nënshtrohen procedurës formale të njohjes për caktimin e përgjegjësisë prindërore/kujdestarisë mbi fëmijën. Ndërsa, në bazë të nenit 11 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian, vendimet e *dhëna për kthimin e fëmijës* janë drejtpërdrejtë të zbatueshme, pa iu nënshtuar regjimit formal të njohjes së tyre. Konventa e Hagës për rrëmbimin e fëmijës nuk eparashikon se çfarë ndodh në rastin kur një fëmijë është rrëmbyer dhe gjykata ku fëmija ka pasur vendbanimin para rrëmbimit ka lëshuar një vendim për kthimin e fëmijës, Ky aspekt është i parashikuar në nenin 11(8) të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian. Në këtë mënyrë, juridiksioni mbi çështjen e përcaktimit të personit që do të ushtrojë përgjegjësinë prindërore, i përket tërësisht gjykatës së vendbanimit të fëmijës përpararrëmbimit dhe vendimi për kthimin e saj është menjëherë i zbatueshëm nga shteti ku fëmija ndodhet. Ky aspekt, mund të shkaktojë shkelje të mundshme të së drejtës për akses në gjykatëndaj personit, i cili mban fëmijën në vendin ku ajo ndodhet pas rrëmbimit.

Në përgjigjen e çështjes së dytë, Gjykata Europiane e Drejtësisë ka vërejtur, se vendimi i gjykatës së veshur me juridiksion, për kthimin e fëmijës është në përputhje me dispozitën ligjore, edhe pse nuk është një vendim themeli dhe i formës së prerë në lidhje me përcaktimin e personit që do të ushtrojë përgjegjësinë prindërore. Kështu, sipas Gjykatës Europiane të Drejtësisë, kthimi i fëmijës sipas një vendimi të dhënë në bazë të nenit 11(8) të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit Europian duhet të njihet dhe të zbatohet drejtpërsëdrejti në një shtet tjetër anëtar të BE-së, pa qenë e nevojshme deklarimi i ekzekutueshmërisë, dhe pa pasur mundësi që të kundërshtohet njohja direkte në shtetin ekzekutimit. I vetmi kusht për ekzekutimin e këtij lloj vendimi, është certifikimi i tij sipas nenit 42 të Rregullores nga ana e shtetit të origjinës. Dhënia e një vendimi të mëpasshëm nga ana e autoriteteve gjyqësore të shtetit të ekzekutimit që cakton në mënyrë të përkohshme ushtrimin e së drejtës prindërore mbi fëmijën, sipas Gjykatës Europiane të Drejtësisë, nuk

mund të ndalojë zbatimin e një vendimi, të mëparshëm, të certifikuar të shtetit të origjinës.⁵⁸ Çdo interpretim i ndryshëm, argumenton Gjykata Evropiane e Drejtësisë, do të linte pa asnjë efekt nenin 11(8) të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European. Sipas këtij interpretimi, asnjë kundërshtim apo pretendim nuk mund të ngrihet gjatë fazës së ekzekutimit të vendimit të certifikuar për kthimin e fëmijës, edhe sikur ai të bazohet në shkeljen e interesit më të lartë të fëmijës. Çdo pretendim dhe kundërshtim duhet të ngrihet detyrimisht, jo në shtetin e ekzekutimit, por në atë të shtetit të origjinës. Që në rastin konkret, është gjykata italiane që kishte lëshuar vendimin për kthimin e fëmijës në Itali, derisa të gjykohej çështja e caktimit të ushtrimit të përgjegjësisë prindërore në themel.

Pas këtyre procedurave, e ëma e fëmijës së bashku me fëmijën paraqesin ankim kundër vendimit për kthimin e fëmijës pranë të atit në Italia, pranë Gjykatës Evropiane të Strasburgut, duke pretenduar shkeljen e nenit 8 të Konventës nga ana e gjykatave austriake. Sipas ankueseve, gjykatat austriake u kufizuar vetëm duke zbatuar vendimet e gjykatave italiane, pa i dhënë mundësi ankueseve për të shqyrtuar pretendimet e tyre, sipas të cilave kthimi sipas vendimit të gjykatës italiane do të përbënte një rrezik serioz për mirëqenien e fëmijës. Më konkretisht, fëmija nuk mund të komunikonte me të atin, pasi kishte 4 vjet që nuk e kishte parë atë, dhe e ëma nuk mund ta shoqëronte atë në Itali, për shkak se ajo ishte marrë penalisht, si e pandehur për veprën penale të mosrespektimit të vendimit të gjykatës italiane. Sipas ankuesve, paçka se vendimi i gjykatave austriake ishte në përputhje me të drejtën e BE-së, ai cenonte nenin 8 të Konventës Evropiane, pasi nuk mundësonte shqyrtimin e pretendimeve të tyre në kundërshtim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës italiane. Pra, çështja e shtruar përpara GjEDNJ-së, ngrinte problemin nëse një shtet anëtar i BE-së që lejonte zbatimin e Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European shkelte nenin

8 të Konventës dhe mund të mbante përgjegjësi për shkeljen e të drejtës themelore të parashikuar nga neni 8 i KEDNJ-së, si dhe nëse vendimi i gjykatës austriake që lejonte në mënyrë automatike ekzekutimin e kthimit të fëmijës shkelte të drejtën e ankueseve për respektimin e jetës familjare.

Në rastin konkret, Gjykata Evropiane vendosi se kishte pasur një ndërhyrje në të drejtën për respektimin e së drejtës familjare nga vendimi i gjykatave austriake që lejonte ekzekutimin e vendimit të kthimit të fëmijës. Por, sipas GjEDNJ-së, kjo ndërhyrje ishte në përputhje me ligjin. Vendimi për lejimin e ekzekutimit të vendimit për kthimin e fëmijës ishte i bazuar në nenin 42 të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European, një akt i cili është drejtpërdrejt i zbatueshëm në Austri. Gjithashtu, sipas GjEDNJ-së, ndërhyrja kishte një qëllim të ligjshëm, pasi synonte të realizonte bashkimin e fëmijës me të atin. Zbatimi i akteve të BE-së nga ana e një shteti palë përbën një interes të përgjithshëm dhe një objektiv për t'u përmbushur. Në lidhje me përcaktimin e çështjes nëse ndërhyrja ishte e nevojshme një shoqëri demokratike, Gjykata Evropiane ka zbatuar precedentin e rastit të Bosforit⁵⁹. Gjykata ka vërejtur se, prezumimi për respektimin e Konventës do të zbatohet me kusht që gjykatat austriake nuk bënë gjë tjetër veçse përmbushën detyrime ligjore që rrjedhin nga anëtarësia në BE. Me fjalë të tjera, prezumimi për respektimin e së drejtës themelore, do të gjejë zbatim, nëse gjykatat austriake thjesht vetëm sa respektuan detyrimin e tyre për të zbatuar dispozitat përkatëse të Rregullores nr. 2201/2003 të Këshillit të Bashkimit European, siç ato ishin interpretuar nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në vendimin e çështjes paragjykimore. Në të

⁵⁸ GjED, Vendimi *Povse k.Alpago*, paragrafi 78.

⁵⁹ Rasti *Bosphorus Airways k. Irlandës*, 30.06.2005.

tilla raste, mbrojtja e të drejtave themelore të akorduar nga sistemi juridik i Bashkimit Evropian, është në parim, ekuivalente me atë të ofruar nga Konventa Evropiane.

Më konkretisht, GjEDNJ-a, shqyrtoi çështjen nëse kjo organizatë ndërkombëtare mund të mbrojë të drejtat themelore në një nivel të barasvlershëm me atë të KEDNJ-së. Nëse kjo vërtetohet, atëherë konsiderohet se një shtet ka vepruar në pajtim me Konventën Evropiane. Gjykata Evropiane ka vërejtur se në rastin konkret, gjykata e shtetit palë, nuk kishte diskrecion dhe zgjedhje tjetër veçse asaj për të proceduar me lejimin e ekzekutimit të urdhrit për kthimin e fëmijës. Në të kundërt, prezumimit mbi barasvlefshmërinë e respektimit të të drejtave nuk gjen zbatim. Në rastin konkret, nuk rezultuan rrethana të cilat të përligjinin përmbysjen e prezumimit, rrethana të tilla do të ishin nëse provohej se mbrojtja e ofruar e së drejtës të parashikuar në Konventë ishte haptazi e mangët. Bashkimi Evropian, ofron një mbrojtje të barasvlershme të të drejtave themelore në një nivel ekuivalent, dhe për këtë shkak, prezumimi i respektimit të të drejtave themelore gjen zbatim. Rregullorja nr. 2201/2003 e Këshillit të Bashkimit Evropian, mbron të drejtat themelore, duke marrë parasysh standardet për t'u zbatuar nga gjykata që kishte lëshuar vendimin për kthimin e fëmijës, si dhe faktin që për të zgjidhur drejt çështjen, Gjykata Supreme austriake ka ushtruar të drejtën e saj të njohur për të ngritur çështjen paragjykimore përpara Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, siç është e parashikuar nga Traktatet për Funksionimin e Bashkimit Evropiane.

Në përfundim, GjEDNJ-a ka konkluduar se çdo pretendim mbi ekzekutimin e vendimit duhet të ngrihet përpara gjykatës italiane, si gjykata e vendit të origjinës. Sipas saj, mbetet në vullnetin e ankuesve për të pretenduar dhe realizuar të drejtat e tyre të parashikuara nga Konventa përballë gjykatave italiane.

Literatura

- Alessandra Arceri, Mauro Bernardini (Eds.), *Il regime patrimoniale della famiglia*, Maggioli Editore, 2009.
- Begeja, Ksanthipi. *E drejta Familjare e RPS të Shqipërisë*, Tiranë, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkenvace politike dhe juridike, 1984.
- Benussi, Baltasar. *Komentari i Kodit Civil. Obligimet dhe kontratat përgjithsisht (Titulli II i librit të Kodit Civil)*. Tiranë: Botim i Ministrisë së Drejtësisë, 1931.
- Bonilini, Giovanni, *Manual i së drejtës familjare*. Tiranë, Luarasi, 2005.
- De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Giuffrè.
- Elezi, Ismet, *Marrëdhëniet familjare e martesore sipas së drejtës zakonore në Labëri*, *Revista Drejtësia*, Nr. 2/1993 (Tetor-Dhjetor), Tiranë, 1994.
- Galgano, Francesco. *Il contratto*. Seconda edizione. Milano: Cedam, 2011.
- Hamdi. *E drejta familjare*, Prishtinë, 2005.
- Kalia, Ardian, *E drejta ndërkombëtare private*. Tiranë, Sejko: 2007.
- Kotherja Holta, Leksione “*Regjimet pasurore martesore*”.
- Kuçi Hajredin dhe Bilalli, Asllan. *Kolizioni i ligjeve. Konflikti ndërkombëtar dhe interlokal i ligjeve*. Prishtinë, Botim i Universitetit Mbretëror Iliria, 2007.
- Lemmi, *Comunione legale e vendita obbligatoria*, Giur.it, 1989, IV, 430-436.
- Luarasi, Aleks, *Studime për të drejtën zakonore shqiptare. Marrëdhëniet familjare*. Tiranë, Luarasi University Press, 2001.
- Mandro-Balili, A. Meçaj, V. Zaka, T. dhe Fullani, A., *E drejta familjare*. Botim i parë, Tiranë, Kristalina KH, 2006.
- Mandro-Balili, Arta. *E drejta familjare. Familja, martesat, bashkëshortët*. Botim i parë, Tiranë, Emal, 2009.
- Mengoni, *L'azione in cancellazione nel sistema dei libri fondiari*, Riv.dir.civ, 1972.
- Nuni, Ardian. *Hyrje në të drejtën civile*. Tiranë: Botimet Morava, 2006.
- patrimoniale della famiglia* II, G. Bonilini, G. Cattaneo, Torino: UTET, 1997.
- Patti, Salvatore. “*Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata*.” në *Il regime patrimoniale della famiglia*, Vol. III, F. Anelli, M. Sesta Michele (Eds.), në Trattato di diritto di famiglia, P. Zatti, Milano: Giuffrè Editore, 2012.
- Picone, Paolo. *La riforma italiana del diritto internazionale private*. Milano: Cedam, 1998.

Podvorica,

Roppo, Vincenzo. *Il Contratto*. Seconda Edizione. Milano: Giuffrè Editore, 2001.

Russo, Ennio, "Loggetto della comunione legale, Art. 177-179." në *Il codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger*, Milano: Giuffrè Editore, 1999.

Saliko, Hysen. *Regjimet pasurore martesore*. Disertacion, Tiranë, 2008.

Schlesinger Piero, *Commentario del Codice Civile*, Milano.

Schlesinger R., *Della comunione legale*.

Semini-Tutulani, Marjana. *E drejta e detyrimeve dhe kontratave. Pjesa e përgjithshme*.

Sonila Omari, *E drejta familjare*. Botimet Morava, Tiranë 2012.

Sonila Omari, Leksione "Regjimi pasuror martesor".

Tardugno, Maria A. *Regimi patrimoniali e annullamento del matrimonio*. Napoli: E.G.

Trattato di Diritto di Famiglia, *Regime patrimoniale della famiglia*, vol.III, Paolo Zatti, Franco Anelli, Michele Sesta, Giuffrè Editore, 2012.

Zaccaria, Alessio. "La separazione dei beni." në *Il diritto di famiglia*.

Zaçe, Valentina. *Marrëdhëniet martesore sipas legjislacionit shqiptar*, Tiranë: Dituria, 1999.

K.D., Borçard, *ABC – ja e të Drejtës të Bashkimit Evropian*, Bashkimi Evropian, 2010.

Protecting Human Rights. The European Dimension, Heyman, Cologne, 1998.

Hajro Enkeledi, *Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe praktika gjyqësore e brendshme, detyrimet pozitive dhe negative në kuadrin e zbatimit të Konventës Evropiane*.

K. Boele-Woelki / T. Sverdrup (eds.), *European Challenges for Contemporary Family Law*, Mortsel 2008.

Cohen C.P., *Role of the United States in Drafting the Convention on the Rights of the Child*, në *Loyola Poverty Law Journal*, nr. 9, 1998.

Tefta Zaka, *Kodi i ri i Familjes - Një hap në zhvillimin e marrëdhënieve familjare*.

A. Falzea, *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, në *Rivista di Diritto Civile*, I, Padova: CEDAM, 1997.

Legjislacioni

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998.

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 7850, datë 29.07.1994.

Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 8166, datë 29.03.1996.

Kodi i Familjes i Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 9062, datë 08.05.2003.

Kodi Civil i Mbretërisë Shqiptare, i cili hyri në fuqi në 1 Prill të vitit 1929 (i njohur si Kodi Civil i Zogut).

Kodi Civil i Republikës Popullore Socialiste të Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 6340, datë 26.06.1981, ka hyrë në fuqi në 1 Janar të vitit 1982.

Kodi i Familjes i Republikës Popullore të Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 4020, datë 23.06.1965, i cili hyri në fuqi në 1 Janar 1966.

Kodi i Familjes i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 6599, datë 29.06.1982.

Ligji "Mbi martesën", nr. 601, datë 18.05.1948

Dekreti "Mbi Pronësinë", nr. 2083, datë 06.08.1955.

Ligji, "Mbi gëzimin e të drejtave civile nga të huajt dhe zbatimin e ligjit të huaj", nr. 3920, datë 21.11.1964.

Ligji "Për Noterinë", nr.7829, datë 01.06.1994.

Ligji "Për shtetësinë shqiptare", nr. 8389, datë 05.08.1998.

Ligji "Për gjendjen civile", nr. 10 129, datë 11.05.2009, i ndryshuar.

Ligji "Për të drejtën ndërkombëtare private", nr. 10428, datë 02.06.2011.

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB)

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e OKB-së, viti 1948.

Konventa mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas, OKB, viti 1979.

Pakti për të Drejtat Civile dhe Politike.

Pakti për të Drejtat Sociale, Kulture dhe Ekonomike.

Këshilli i Europës

Konventa Europiane e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 1950.

Konferenca e Hagës

Konventa e Hagës “Për ligjin e zbatueshëm mbi regjimet pasurore martesore”, 14 Mars, 1978.

Konventa e Hagës “Për konfliktet e ligjit mbi pasojat e martesës, mbi të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve në marrëdhëniet e tyre personale dhe mbi pasurinë e bashkëshortëve”, 17 Qershor 1905.

Konventa e Hagës për rrëmbimin e fëmijës.

Traktatit të Lisbonës.**Kodi Civil Italian.****Kodi Civil Francez.****Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Strasburgut**

GjEDNj, rasti *Iglesias Gil and A.U.I. k. Spanjës*, 29.04.2003.

GjEDNj, rasti *Zaunegger k. Gjermanisë*.

GjEDNj, rasti *Bosphorus Airways k. Irlandës*.

GjEDNj, rasti *Bourimi k. Holandës*.

GjEDNj, rasti *Eberhard dhe M. k. Sllovenisë*, 01.12.2009.

GjEDNj, rasti Ferla k. Polonisë.

GjEDNj, rasti *Görgülü k. Gjermanisë*.

GjEDNj, rasti Ignacolo-Zenide k. Romanisë.

GjEDNj, rasti *Keegan k. Irlandës*.

GjEDNj, rasti Kroon k. Holandës.

GjEDNj, rasti Marckx k. Belgjikës.

GjEDNj, rasti Qama k. Shqipërisë.

GjEDNj, rasti *Shuruk k. Zvicrës*.

Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Luksemburgut

GjED, Vendimi *Povse k. Alpago, C-211/10 PPU - Povse*.

Faqe interneti

— <http://www.europa.eu.int>

— <http://www.hcch.net>

— <http://www.ceflonline.net>

— <http://www.gjykataelarte.gov.al>

— <http://www.qbz.gov.al>

— <http://www.diritto.it>

Cite this article as: Fullani, A. E DREJTA E FAMILJES NË SHQIPËRI NË KUADËR TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE. DISA VËSHTRIME KRAHASUESE. Albanian Socio-Economic Review Journal, 2017, Issue 1, pp. 81-104